

0

* **Abramova, Juliana** : The catalogue of non-governmental organisations in Transnistria [Eng] (Bilingual ed.) / Tiraspol : Litera, 2007. 103 ; 113 p.

RUS : Katalog nekomerčeskikh organizacij Pridnestrov'ja

[2007-73]

0

Biblia istorisită pentru copii [Mol] / Chişinău : Soc. Biblică Interconfesională din Rep. Moldova, 2007 (Tipogr. "LEGO SpA", Italia). 327 p. : il. color.

GR

[2007-2023]

0

Biblia povestită pentru copii : Vechiul și Noul Testament
[Mol] / Nicolai Caireac / Chișinău : Soc. Biblică Interconfesională
din Rep. Moldova, 2007 (Tipogr. OAO "Jantarnyj skaz", g.
Kaliningrad, Rusia). 437 p. : il. color.

RUS

HEB : orig.

[2007-2024]

0

Biblioteca publică : Linii directoare IFLA / UNESCO pentru
dezvoltare [Mol] / Irina Digodi; Vladimir Dunduc / Chișinău : Ed.
"Epigraf" SRL, 2007 (F.E.-P."Tipogr. Centrală"). 91 p. : tab.

ENG

[2007-727]

0

* **Bodean, Ghenadie** : Proektirovanie élektronnoj apparatury na mikroshemah programmiruemoj logiki (2 v 1) : Učeb.-metod. posobie [Rus] (Bilingual ed.) / Chişinău : UTM, 2007. 312 p. : fig., tab.

MOL : Proiectarea aparatajului electronic implementat cu dispozitive programabile (2 în 1) : Ghid metodico-didact.

[2007-1999]

0

Ce? De ce? Pentru ce? : Lumea în întrebări și răspunsuri [Mol] / Vsevolod Cernei / Chişinău : SC "Biblion" SRL, 2007 (Combinatul Poligr., or. Tveri, Rusia). 511 p. : il. color.

ESP : Gran Libro de Preguntas y Respuestas

[2007-1778]

0

Code of the Republic of Moldova on science and innovations
= Kodeks Respubliki Moldova o nauke i inovacijah [Eng,Rus]
(Trilingual ed.) / Chişinău : S. n., 2007 (Tipogr. AŞM). 283 p.

MOL : Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova

[2007-976]

0

* **Damian, Ecaterina et al.** : The study of NGOs working in the field of
prevention and fighting of drug abuse and drug trafficking in the
Republic of Moldova [Eng] (Bilingual ed.) / Alexandru Voloc / Chişinău : S.
n., 2006 (Tipogr. "Reclama" SA). 74 p. : diagr., fig., tab.

MOL : Studiul ONG-urilor ce activează în domeniul prevenirii și combaterii
consumului ilicit și traficul de droguri în Republica Moldova

[2007-136]

0

Dialogul culturilor în paginile revistei "Kultura": materialele conf., 26 sept. 2006 [Mol] (Bilingual ed.) / Lucia Țurcanu / Bălți : Asoc. "Casa Poloneză" , 2007 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 30 ; 30 p. : fot.

POL : Dialog kultur na lamach paryskiej "Kultury"

[2007-1625]

0

Dowley, Tim : Istории biblice : cărțuție-jucărie cu 60 de ferestruici [Mol] / Chișinău : Soc. Biblică Interconfesională din Rep. Moldova, 2007 (Tipărită în China). 16 p. : il. color.

ENG : Stories From The Bible

[2007-2022]

0

* **Ghimpu, Natalia; Idrisov, Eleonora** : Petru Roșca la 70 de ani = Monsieur Petru Roșca á 70 ans : [lingvist, profesor univ.] : biobibliogr. [Mol, Fr] (Bilingual ed.) / Ludmila Hometkovski; Ghenadie Râbacov / Chișinău : ULIM, 2006. 85 p.

[2007-95]

0

* **Ghimpu, Natalia; Soltan, Inesa** : Guțu Ana – Femeia în căutarea adevărului = La Femme á la recherche de la Vérité : [filolog, profesor univ.] : Biobibliogr. [Mol, Fr] (Bilingual ed.) / Ludmila Hometkovski / Chișinău : ULIM, 2007. 130 p. : fot., fot. color.

[2007-382]

0

Grimalschi, Anatol : Informatika : Metody programirovanija :
Učeb. dlja 11 kl. [Rus] / Arcadie Malearovici / Chișinău :
Î.E.-P. "Știința", 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). 103 p. : fig., tab.

MOL : Informatica. Tehnici de programare : Man. pentru cl. a 11-a

[2007-986]

0

Grimalschi, Anatol; Mocanu, Iurie; Grimalschi, Ludmila :
Informatika : Učeb. dlja 10 kl. [Rus] / Arcadie Malearovici;
Veronica Musteață / Chișinău : Î.E.-P. "Știința", 2007 (Combinatul
Poligr.). 188 p. : des., tab.

MOL : Informatica : Manual pentru cl. a 10-a

[2007-1551]

0

* **Iurcișin, Irina et al.** : Molodye Žurnalisty Sposobstvujut Dialogu [Rus](Bilingual ed.) / Elena Iaz / Chișinău : Centrul Tânărului Jurnalist din Moldova, 2007 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 87 p. : fot.

MOL : Tinerii Jurnaliști Facilitează Dialogul

[2007-1050]

0

Katalog statističkih publikacij i uslug, 2007/ Nacional'noe bjuro statistiki Respubliki Moldova [Rus] (Bilingual ed.) / Chișinău : S. n., 2007 (Combinatul Poligr.). 47 p. : tab.

MOL : Catalogul publicațiilor și serviciilor statistice, 2007

[2007-258]

0

Kishinev Jacobs Jewish Campus : year of life [Eng]
(Bilingual ed.) / Chișinău : Kishinev Jacobs Jewish Campus,
2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). 28 p. : fot. color., tab.

RUS : Evrejskij Kul'turnyj Centr KEDEM : god iz žizni

[2007-1392]

0

Madueno, Conchita : Sexul explicat adolescenților [Mol] / Nadia
Farcaș / Chișinău : Prut Internațional, 2007 (Tipărit în
Spania). 192 p. : il. color.

ESP : Sexo para adolescentes

[2007-2668]

0

***Nagherneac, Anișoara; Șulman, Marina** : Larisa Bortă : [lingvist, profesor univ.] : Biobibliogr. [Mol,Eng,Rus] (Trilingual ed.) / Marina Teterin et al. / Bălți : S. n., 2006. 133 p. : il., fot. color.

[2007-472]

0

Research Opportunities for Youth in Information Technologies in Moldova : Informative Booklet [Eng] (Bilingual ed.) / Chișinău : "Bons Offices" SRL, 2007. 36 p. : fot. color.

MOL : Oportunități de cercetare pentru tineri în domeniul
Tehnologiei Informației în Republica Moldova

[2007-2391]

0

* **Richardson, Janice et al.** : Manual de utilizare a Internetului
[Mol] / Chişinău : Centrul Independent de Jurnalism, 2006
(F.E.- P. "Tipogr. Centrală"). 2. ed. 99 p.

ENG : The Internet literasy handbook

[2007-105]

0

Stepanov, V. : Fauna pământului : Man. pentru cei mai mici [Mol]
/ Sergiu Afanasiu / Chişinău : "Biblion" SRL, 2007 (Combinatul
Poligr., or. Tveri, Rusia). 2. ed. 44 p. : il. color.

RUS

[2007-2383]

0

Stepanov, V. : Matematica : Man. pentru cei mai mici [Mol]
/ Sergiu Afanasiu / Chişinău : "Biblion" SRL, 2007 (Combinatul
Poligr., or. Tveri, Rusia). 2. ed. 44 p. : il. color.

RUS

[2007-2384]

0

Stepanov, Vladimir : Timpul. Anotimpurile : Manual pentru cei
mici [Mol] / Stucalo Fedora / Chişinău : "Biblion" SRL;
Pereslavlî- Zaleskij (Rusia) : "Integral" SRL, 2006 (Combinatul
Poligr., or. Tveri, Rusia). 46 p. : il. color.

RUS : Vremja. Vremena goda : Učeb. dlja samyh malen'kih

[2007-279]

0

Şase istorii biblice : cărţuţie- puzzle [Mol] / Chişinău : Soc. Biblică din Moldova, 2007 (Scandinavia Publishing House). 11 p. : il color.

ENG : The Little Puzzle Bible

[2007-2645]

0

VARO MOLDOVA ' 2007 : Proizvoditeli tovarov i uslug = Goods Manufacturers and Services Providers : spravočnik [Rus, Eng] (Trilingual ed.) / Chişinău : VARO INFORM SRL, 2006 (Combinatul Poligr.). 866 p. : fig., il. color.

MOL : VARO MOLDOVA ' 2007 : Producători de mărfuri şi servicii : catalog

[2007-464]

0

Volšebnye dvižušiesja kartinki : Oživlennye optičeskie illuzii
[Rus] (Bilingual ed.) / Chișinău : "Media Magnat Grup" SRL, 2007
(Tipogr. Poliart SRL). 32 p.

MOL : Imagini magice în mișcare : iluzii optice animate

[2007-2239]

1

Casafont, Josep Ramon : Cititorul lui ... Sigmund Freud
[Mol] / Dragoș Cojocaru / Chișinău : Ed. Arc, 2007 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). 216 p. : fot., tab.

ESP : El lector de...Sigmund Freud

[2007-1359]

1

Durville, André; Durville, Gaston : Fiziognomika : čtenie po licu haraktera, temperamenta i boleznennyh predispozicij [Rus] / G. B. Levina / Chişinău : S. n., 2007 (Tipogr. "Sofart Studio" SRL). 95 p. : fig.

BUL

FR : orig.

[2007-960]

1

Houdé, Olivier : Psihologia copilului [Mol] / Oana-Ruxandra Untu / Chişinău : Cartier, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). 127 p.

FR : La psychologie de l'enfant

[2007-1959]

1

Infinitul : Semnele Agni –Yoga : Partea 1-a [Mol] / Larisa Sochircă / Chişinău : S. n., 2006 (Tipogr. "Reclama" SA). 307 p.

RUS : Bespredel'nost'

[2007-138]

1

Morok, Aleksandr; Razumovskaja, Ksenija : Magia cifrelor [Mol]
/ Gheorghe Gheţu / Chişinău : Ed. Arc, 2007 (Combinatul
Poligr.). 239 p.

RUS : Magija cifrov

ENG : orig.: Magic of Numbers

[2007-1662]

2

Batchelor, Doug et al. : Cele Zece Porunci sub atac [Mol] /
Gianina Floricel / Chişinău : S. n., 2007 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). 96 p.

ENG

[2007-641]

2

Batchelor, Doug et al. : Desjat' Zapovedej pod udarom [Rus]
/ Tatiana Pirojok / Chişinău : S. n., 2007 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). 96 p.

ENG

[2007-642]

2

Biblia, sau Sfânta Scriptură a Vechiului și Noului Testament :
Cu trimeri [Mol] / Chișinău : Soc. Biblică Interconfesională din
Rep. Moldova, 2007 (Tipogr. Soc. Biblică din Coreea). 2. ed.
1223 p.

GR

HEB : orig.

[2007-1475]

2

Biblia, sau Sfânta Scriptură a Vechiului și Noului Testament :
Cu trimeri [Mol] / Chișinău : Soc. Biblică Interconfesională din
Rep. Moldova, 2007 (Tipogr. Soc. Biblică din Coreea). 3. ed.
1223 p.

GR

HEB : orig.

[2007-1476]

2

Biblia, sau Sfânta Scriptură a Vechiului și Noului Testament :
Cu trimeri [Mol] / Chișinău : Soc. Biblică Interconfesională din
Rep. Moldova, 2007 (Tipogr. Soc. Biblică din Coreea). 4. ed.
1223 p.

GR

HEB : orig.

[2007-1477]

2

Biblia, sau Sfânta Scriptură a Vechiului și Noului Testament :
Cu trimeri [Mol] / Chișinău : Soc. Biblică Interconfesională din
Rep. Moldova, 2007 (Tipărit în Coreea). 5. ed. 1223 p.

GR

HEB : orig.

[2007-2116]

2

Biblia, sau Sfânta Scriptură a Vechiului și Noului Testament :
Cu trimeri [Mol] / Chișinău : Soc. Biblică Interconfesională din
Rep. Moldova , 2007 (Tipogr. Soc. Biblică din Coreea). 6. ed.
1223 p.

GR

HEB : orig.

[2007-1478]

2

Botnaru, Raisa; Botnaru-Baltag, Maria : Fêtes religieuses
et civiles [Fr] / Chișinău : S. n., 2007 (F. E. - P. "Tipogr.
Centrală"). 192 p. : il., tab.

MOL : Sărbători religioase și civile

[2007-201]

2

Bright, Bill : Cum Poți fi sigur că ești creștin [Mol] / Chișinău : S. n.; București : Ed. "T", 2007(Tipogr. "Prospect Print" SRL)
64 p.

ENG

[2007-318]

2

Bright, Bill : Cum Poți trăi în Duhul Sfânt [Mol] / Chișinău : S. n.; București : Ed."T", 2007 (Tipogr. "Prospect Print" SRL).
64 p. : fig.

ENG

[2007-321]

Bright, Bill : Cum Să ai roade în prezentarea Evangheliei
[Mol] / Chișinău : S. n.; București : Ed. "T", 2007 (Tipogr. "Prospect Print" SRL). 64 p.

ENG

[2007-322]

Bright, Bill : Cum Să ajuți la îndeplinirea Marii Misiuni [Mol]
/ Chișinău : S. n.; București : Ed. "T", 2007 (Tipogr. "Prospect Print" SRL). 64 p.

ENG

[2007-324]

Bright, Bill : Cum Să fii plin de Duhul Sfânt [Mol] / Chișinău :
S. n.; București : Ed. "T",2007 (Tipogr. "Prospect Print" SRL).
64 p.

ENG

[2007-320]

Bright, Bill : Cum Să-i aduci pe alții la Hristos [Mol] / Chișinău :
S. n.; București : Ed. "T", 2007 (Tipogr. "Prospect Print"
SRL). 64 p.

ENG

[2007-323]

2

Bright, Bill : Cum Să iubești prin credință [Mol] / Chișinău :
S. n.; București : Ed. "T", 2007 (Tipogr. "Prospect Print"
SRL). 64 p.

ENG

[2007-325]

2

Bright, Bill : Cum Să te rogi cu încredere [Mol] / Chișinău :
S. n.; București : Ed. "T", 2007 (Tipogr. "Prospect Print"
SRL). 64 p.

ENG

[2007-326]

2

Bright, Bill : Cum Să trăiești dăruind [Mo] / Chișinău : S. n.;
București : Ed "T", 2007 (Tipogr. "Prospect Print" SRL).
64 p.

ENG

[2007-327]

2

Bright, Bill : Cum Să-ți însușești iubirea și iertarea lui
Dumnezeu [Mo] / Chișinău : S. n.; București : Ed. "T", 2007
(Tipogr. "Prospect Print" SRL). 64 p.

ENG

[2007-319]

2

Gelderren, John R. Van : Adevărurile "Locomotivei" : Viața plină de Duhul Sfânt în dependență de Dumnezeu prin intermediul Duhului [Mol] / Victor Chiper; Monica Covaci / Chișinău : S. n., 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). 107 p.

ENG : Engine Truths

[2007-1415]

2

La Tour, Bob : De vorbă cu Timotei : Chemînd tinerii să aibă o Pasiune pentru Dumnezeu [Mol] / Constanța Belciug; Victor Chiper / Chișinău : S. n., 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). 214 p.

ENG : Tymothy Talks. Challenging Teens to Have a Passion for God

[2007-302]

2

Mordilat, Gérard; Prieur, Jérôme : Iesus contra Iesus [Mol] /
Gabriela Siclovan / Chişinău : Cartier, 2007 (Combinatul
Poligr.). 388 p.

FR : Jésus contre Jésus

[2007-1175]

2 **Patericul** egiptean : ce cuprinde în sine cuvinte
folositoare ale Sfinţilor Bătrâni [Mol] / Chişinău : Casa E.- P.
"Bons Offices", 2007. 414 p.

LAT

[2007-1328]

2

Put'. Istina. Žizn' [Rus] / Chişinău : S. n., 2007 (Tipogr. "Prospectprint"). 16 p. : il. color.

MOL : Calea. Adevărul. Viaţa

[2007-1449]

2

Rimas, Otto : Prizvanie i ... žizn' v svobode [Rus] / Nelli Vrabie / Chişinău : S. n., 2007 (Tipogr. "Sirius" SRL). 360 p. : fig.

ENG : Calling and... Life Set Free

[2007-1026]

2

Wade, Loran : Desjat' Zapovedej [Rus] / Boris Košelev /
Chișinău : S. n., 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). 127

p.

ENG

[2007-1055]

2

Wade, Loren : Cele Zece Porunci [Mol] / Koșmari L. / Chișinău
: S. n., 2007 (F. E.-P. "Tipogr. Centrală"). 118 p.

ENG

[2007-1343]

3

Achiri, Ion; Braicov, Andrei; Şputenco, Olga : Matematika :
7 kl. : Posobie dlja učitelja [Rus] / Antonina Erhan / Chişinău :
"Cartdidact" SRL, 2007(Tipogr. "Reclama" SA). 104 p. : fig.,
tab.

MOL : Matematică : cl. a 7-a : Ghidul profesorului

[2007-1661]

3

A guide to capital legalization, tax reform and fiscal
amnesty [Eng] / Iulian Rusu / Chişinău : S. n., 2007 (Tipogr.
"Bons Offices" SRL). 83 p. : fig., tab.

MOL : Ghid privind modul de legalizare a capitalului, reformarea
impozitării și amnistierea fiscală

[2007-2393]

3

Andrițchi, Viorica : Organizacija učebno-vospitatel'nogo processa [Rus] / Chișinău : Î.E.-P. "Știința", 2007 (Combinatul Poligr.).
55 p. : tab.

MOL : Organizarea procesului educațional

[2007-2042]

3

Andronic, Vasile : Informatika : Gid [Rus] / Irina Ciobanu / Chișinău : Î.E.-P. "Știința", 2007 (Combinatul Poligr.).
95 p. : fig., tab.

MOL : Informatica : Ghid de implementare a curriculumului modernizat în învățământul liceal

[2007-513]

3

Angheli-Zaicenco, Natalia; Pîrțac, Olivia : Media coverage of human trafficking and its prevention = Osveštenie v SMI problemy trgovli ljud'mi i eè predotvrašenija : Interim report, 2005-2006 [Eng,Rus] (Trilingual ed.) / Nadine Gogu et al. / Chișinău : Centrul Independent de Jurnalism, 2007 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 107 p. : diagr. color., tab.

MOL : Reflectarea în mass media a fenomenului traficului de ființe umane și a prevenirii acestuia : Raport interimar, 2005-2006

[2007-1902]

3

Annual Report, 2006 / National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova [Eng] (Bilingual ed.) / Chișinău : Statistica, 2007 (Combinatul Poligr.). 52 p. : fig. color., fot., tab.

MOL : Raport anual, 2006

[2007-434]

3

Annual report = Godovoj otčet, 2006 / Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Rep. Moldova [Eng, Rus] (Trilingual ed.) / Nina Calpacci; Alexandra Cozlov / Chișinău : AGEPI, 2007. 96 p. : fig., fot., tab.

MOL : Raport anual, 2006

[2007-2185]

3

Asigurarea unei educații de calitate : Ghidul mentorului [Mol] Olga Olevschi / Chișinău : Ed. "Epigraf" SRL, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). 128 p. : tab.

ENG

[2007-1512]

3

Aspects of the Standard of Living of Population in 2005 :
(Result's of the Household Budget Survey) / National Bureau of
Statistics of the Republic of Moldova [Eng] (Bilingual ed.) / Diana
Loznean / Chişinău : Ed. "Licorn" SRL , 2006. 172 p. : diagr.,
tab.

MOL : Aspecte privind nivelul de trai al populaţiei în 2005 :
(Rezultatele cercetării bugetelor gospodăriilor casnice)
[2007-462]

3

Audier, Jacques : Droit rural [Mol] / Diana Gluhaia
/ Chişinău : CEP USM, 2006. 3. ed. 140 p.

FR

[2007-21]

3

Baciu, Sergiu : Menedžment učebnogo zavedenija [Rus] /
Chișinău : Î.E.-P. "Știința", 2007 (Combinatul Poligr.). 56
p. : fig., tab.

MOL : Managementul instituției școlare

[2007-1980]

3

Banca Comercială "Energbank" Societate pe Acțiuni.
Raport anual = Godovoj otčet = Activity report for, 2006 : 10
years [Mol, Rus, Eng] (Trilingual ed.) / Chișinău : S. n., 2007.
38 p. : diagr., tab.

[2007-929]

3

* **Banuh, Nicolae et al.** : "Ion Creangă" State Pedagogical University = L' Université Pédagogique Etat "Ion Creangă" [Eng,Fr] (Trilingual ed.) / Eugenia Babără; Angela Solcan / Chişinău : S. n., 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). 48 p. : fot. color.

MOL : Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
[2007-1969]

3

* **Baskakova, M.E. et al.** : Gender Aspects of the Republic of Moldova's Pension System [Eng] / Chişinău : REA "Social end pension insurance", 2007 (Tipogr. "Elena - V.I." SRL). 91 p. : fig., tab.

MOL : Aspectele gender ale sistemului de pensionare al Republicii Moldova

[2007-1434]

3

* **Baskakova, M.E. et al.** : Gendernye aspekty pensionnoj sistemy Respubliki Moldova [Rus] / Chişinău : RIA "Social'noe i pensionnoe strahovanie", 2007 (Tipogr. "Elena – V.I." SRL). 101 p. : fig., tab.

MOL : Aspectele gender ale sistemului de pensionare al Republicii Moldova

[2007-1433]

3

* **Baskakov, Valerii et al.** : Sistemul de pensionare al Republicii Moldova : expertiza actuarială [Mol] / Veronica Maevschi / Chişinău : AER "Asigurarea socială și de pensionare", 2007 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). 95 p. : fig., tab.

RUS : Pensionnaja sistema Respubliki Moldova : aktuarnaja ékspertiza

[2007-1445]

3

Beldiga, Cristina et al. : Učus' byt' : Gid dlja šk. psihologov, kl. rukovoditelej, učitelej [Rus] / Elena Cartaleanu / Chișinău : Centrul Educațional Pro Didactica, 2006 (Combinatul Poligr.). 244 p. : fig., tab.

MOL

[2007-494]

3

Benoît-Rohmer, Florence; Klebes, Heinrich : Cadrul juridic al Consiliului Europei. Spre un spațiu juridic paneuropean [Mol] / Chișinău : S. n., 2007 (F.E.- P. "Tipogr. Centrală"). 267 p. : tab.

ENG : Council of Europe law - Towards a European legal area

[2007-1370]

3

Bernaz - Sicorschi, Nina; Copil, Violeta; Rudic, Gheorghe :
Biologija : 7 kl. : Posobie dlja učitelja [Rus] / Ludmila Per –
ciuleac / Chișinău : Î.E.-P. "Știința", 2007 (Combinatul Poligr.).
128 p. : fig., tab.

MOL : Biologia : cl. a 7-a : Ghidul profesorului

[2007-1830]

3

Bolboceanu, Aglaida et al. : Kurrikulum po vospitaniju detej
rannego i doškol'nogo vozrasta (1-7 let) v Respublike
Moldova [Rus] / Chișinău : S. n., 2007 (Combinatul Poligr.).
108 p. : tab.

MOL : Curriculumul educației copiilor de vârstă timpurie și
preșcolară (1-7 ani) în Republica Moldova

[2007-2555]

3

Bolboceanu, Aglaida : Poznanie učenika : konsul'tirovanie i orientacija [Rus] / Chișinău : Î.E.-P. "Știința", 2007 (Combinatul Poligr.). 64 p. : fig., tab.

MOL : Cunoașterea elevului : consiliere și orientare

[2007-2044]

3

Braghiș, Dumitru : 100 otvetov na 101 voprosov : Trudnye voprosy i čestnye otvety [Rus] / Chișinău : Centrul de Presă al PDSM, 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). 112 p.

MOL : 101 întrebări & 100 de răspunsuri : Răspunsuri sincere la întrebări dificile

[2007-372]

3

Cabac, Valeriu; Gagim, Ion; Harconiță, Elena : "Alecru Russo"
State University, Bălți [Eng] (Bilingual ed.) / Iulia Ignatiuc et
al. / Bălți : Presa univ. bălțeană, 2007 (Tipogr. USB "Alecru
Russo"). 48 p.

MOL : Universitatea de Stat "Alecru Russo" din Bălți

[2007-1621]

3

Cace, Sorin et al. : Roma in the Republic of Moldova [Eng] /
Chișinău : "Bons Offices" SRL, 2007. 118 p. : fot., graf.
color., tab.

MOL : Romii în Republica Moldova

[2007-2728]

3

* **Calenic, Natalia; Harea, Sergiu** : Gid po karnetam ATA dlja vremennogo vvoza tovarov [Rus] / Chişinău : "Universitas-Proca" ÎI, 2006 (Tipogr. "Moldpres"). 112 p. : fig., tab.

MOL : Ghid privind carnetele ATA pentru importul temporar de mărfuri

[2007-83]

3

Callo, Tatiana; Ghicov, Adrian : Élementy transpredmetnosti v prepodavanii [Rus] / Chişinău : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2007 (Combinatul Poligr.). 47 p. : fig., tab.

MOL : Elemente transdisciplinare în predare

[2007-2045]

3

Canțâru, Ion; Vatavu, Alexandru; Carauș, Olga : Izobrazitel'noe
iscusstvo dlja 3-4 klassov : Rukovodstvo dlja prepodavatelej
[Rus] / Lucia Botnariuc / Chișinău : Arc, 2007 (Tipogr. "Balacron"
SRL). 79 p. : des., tab.

MOL

[2007-1674]

3

Cara, Angela et al. : Standarty nepreryvnogo obrazovanija peda-
gogičeskikh kadrov v sisteme douniversitetskogo obrazova-
nija [Rus] / Liliana Cepoi / Chișinău : Cartier, 2007 (F.E.-P. " Ti -
pogr. Centrală"). 91 p. : tab.

MOL

[2007-1831]

3

Cartaleanu, Tatiana; Ghicov, Adrian : Interaktivnoe prepodavanie sosredotočeno na učenike [Rus] / Chișinău : Î.E.-P. "Știința", 2007 (Combinatul Poligr.). 59 p. : tab.

MOL : Predarea interactivă centrată pe elev

[2007-2043]

3

Centr po bor'be s èkonomičeskimi prestuplenijami i korrupcii : 5 let na službe Rodine [Rus] / Chișinău : F.E.-P "Baștina - Radog" SRL, 2007. 72 p. : scheme, fot. color.

MOL : Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției : 5 ani în slujba Patriei

[2007-1879]

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC) : Raport de activitate, 2005-2006 [Mol,Eng] (Bilingual ed.) / Chișinău : S. n., 2007 (Tipogr. "Trigraf - Tipar"). 46 p. : fig., tab.

ENG : Child Rights Information Center (CRIC) : Activity report, 2005-2006

[2007-931]

Ceny v Respublike Moldova, 2001-2006 : Stat. Sbornik / Nacional'noe bjuro statistiki [Rus] (Bilingual ed.) / Chișinău : Statistica, 2007 (Combinatul Poligr.). 234 p. : diagr. color., tab.

MOL : Prețurile în Republica Moldova, 2001-2006 : Culegere statistică

[2007-1394]

3

Cerbușcă, Pavel; Haheu, Valentina : Graždanskoe vospitanie :
8 kl. : Posobie dlja učitelja [Rus] / Tatiana Zaicovschi /
Chișinău : Prut Internațional, 2004 (Tipogr. "Tipopres"). 80 p. :
fig., tab.

MOL : Educație civică : Cl. a 8-a : Ghidul profesorului

[2007-831]

3

Chicu, Valentina : Kurrikulum na usmotrenie școly [Rus] /
Chișinău : Î.E.-P. "Știința", 2007 (Combinatul Poligr.).
47 p. : tab.

MOL : Curriculum la Decizia Școlii

[2007-2051]

Chira, Galina; Brînză, Eugenia : Inostrannyj jazyk I : Gid
[Rus] / Raisa Ştiubei / Chişinău : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2007
(Combinatul Poligr.). 111 p. : tab.

MOL : Limba străină I : Ghid de implementare a curriculumului
modernizat în învăţământul liceal

[2007-511]

Colpagiu, Mircea; Munteanu, Svetlana; Păgînu, Victor : Fizika
: Gid [Rus] / Anatolie Homenco / Chişinău : Î.E.-P. "Ştiinţa",
2007(Combinatul Poligr.). 83 p. : fig., tab.

MOL : Fizică : Ghid de implementare a curriculumului modernizat
în învăţământul liceal

[2007-541]

3

Convenția cu privire la drepturile copilului = Konvencija o pravah rebenka : Adopt. de Adunarea Gen. a Org. Națiunilor Unite la 20 noiemb. 1989 [Mol,Rus] (Bilingual ed.) / Chișinău : S. n., 2007 (Tipogr. "Business Elita" SRL). 30; 34 p.

ENG

[2007-2509]

3

Corlat, Sergiu; Ivanov, Lilia : Komp'juter v prepodavanii i obučenii : Metodol. posobie [Rus] / Chișinău : Î.E.-P. "Știința", 2007 (Combinatul Poligr.). 52 p. : fig.

MOL : Computerul în predare și învățare : Ghid metodol. pentru formarea cadrelor didact. din învățământul preuniversitar

[2007-2141]

3

Cosovan, Olga; Ghicov, Adrian : Nepreryvnoe ocenivanie v klasse [Rus] / Chişinău : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2007 (Combinatul Poligr.). 64 p. : tab.

MOL : Ghid practic de evaluare continuă

[2007-2048]

3

Curtea Europeană a Drepturilor Omului : Hotărârile şi Deceziile Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldoveneşti, 12 sept.1997- 30 iun.2004 [Mol] / Chişinău : Cartier, 2007 (Tipogr. "Balacron" SRL). 1 v.

ENG

[2007-2426]

3

Dezghetarea unui Conflict Înghetăt : Aspecte Legale ale Crizei Separatiste din Moldova = Razmoraživanje konflikta : Juridičeskie aspekty separatistskogo krizisa v Moldove / Asoc. Avocaților or. New York; Comitetul Special pentru Afaceri Europene [Mol,Rus] (Trilingual ed.) / Chișinău : S. n., 2007 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 124 p.

ENG : Thawing a Frozen Conflict : Legal Aspects of the Separatist Crisis in Moldova

[2007-1695]

3

Dobzeu, Maia et al. : Istoriya : Gid [Rus] / Tatiana Vozian / Chișinău : Î.E.-P. "Știința", 2007 (Combinatul Poligr.). 82 p. : fig., tab.

MOL : Istoria : Ghid de implementare a curriculumului modernizat în învățămîntul liceal

[2007-518]

3

Dragalina, Galina et al. : Himija : Gid [Rus] / Victor Țapcov /
Chișinău : Î.E.-P. "Știința", 2007 (Combinatul Poligr.). 99
p. : fig., tab.

MOL : Chimia : Ghid de implementare a curriculumului modernizat
în învățământul liceal [2007-514]

3

"Dreptul național în contextul proceselor integraționiste europene", conf. șt. - practică (2006; Chișinău). Dreptul național în contextul proceselor integraționiste europene = National Law in the Context of Integration of European Processes = Nacional'-noe pravo v kontekste evropejskih integracionnyh proektov : Materialele conf. șt. – practice., 22 dec. 2006 [Mol, Eng, Rus] (Trilingual ed.) / Chișinău : IRIM, 2006 (CEP USM). 544 p.

[2007-1553]

3

Durandin, Catherine : Statele Unite, mare putere europeană
[Mol] / Gabriela Şiclovan / Chişinău : Cartier, 2007 (Com-
binatul Poligr.). 336 p.

FR : Les États-Unis, grande puissance européenne

[2007-2016]

3

Education in the Republic of Moldova, 2005-2006 : statistical
publ. / National Bureau of Statistics of Republic of Moldova [Eng]
(Bilingual ed.) / Chişinău : Statistica, 2006 (Tipogr. "Crio" SA).
95 p. : diagr., tab.

MOL : Educația în Republica Moldova, 2005-2006 : publ. statistică

[2007-205]

3

Educație centrată pe copil : standarde de calitate pentru pedagogi [Mo] / Olga Olevschi / Chișinău : Ed. "Epigraf" SRL, 2007(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). 155 p. : fig., tab.

ENG

[2007-1382]

3

Eskola, Elina : Investind într-un viitor luminos peste hotare?
Necesitatea de a crea o alternativă domestică în Moldova :
Raport Econ. de Țară, 2007 : 6 [Mo] / Chișinău : "Bons Offices"
SRL, 2007. 40 p. : fig., tab.

SVE

[2007-2750]

3

Eskola, Elina : Investirovat' v svetloe buduše za rubežom?.

Neobhodimost' sozdaniya vnutrennej al'ternativy v Moldove :
Stranovoj ékon. otčet, 2007 : 6 [Rus] / Chişinău : "Bons Offices"
SRL, 2007. 40 p. : fig., tab.

SVE

[2007-2751]

3

External Trade of the Republic of Moldova, 2001-2005 :
Statistical yearbook / National Bureau of Statistical of the Republic
of Moldova [Eng] (Bilingual ed.) / Chişinău : Statistica, 2006 (F.E.-
P. "Tipogr. Centrală"). 791 p. : tab.

MOL : Comerţul exterior al Republicii Moldova, 2001-2005 : Anuar
statistic

[2007-664]

3

Filipov, Valeriu; Sava, Panfil : Fizičeskoe vospitanie : Gid [Ruș]
/ Panfil Sava / Chișinău : Î.E.-P. "Știința", 2007(Combinatul
Poligr.). 11 p. : fig., tab.

MOL : Educație fizică : Ghid de implementare a curriculumului
modernizat în învățământul liceal

[2007-540]

3

Free International University of Moldova = Universite Libre
Internationale de Moldova [Eng, Fr] (Bilingual ed.) / Valentina Stog;
Tatiana Prepeliță / Chișinău : ULIM, 2007 (Tipogr. "Foxtrot" SRL).
31 p. : fot. color.

MOL : Universitatea Liberă Internațională din Moldova

[2007-2326]

3

Gagim, Ion et al. : Muzykal'noe vospitanie : 7-8 kl. : Metod. posobie dlja učitelja [Rus] / Tatiana Berezovicova / Chișinău : Î.E.-P. "Știința", 2007 (Combinatul Poligr.). 79 p. : fig., tab., n. muz.

MOL : Educație muzicală : cl. a 7-8-a : Ghidul profesorului

[2007-1611]

3

Gremalschi, Anatol; Ciobanu, Irina : Informatika : 8 kl. : Posobie dlja učitelja [Rus] / Irina Ciobanu / Chișinău : Î.E.-P. "Știința", 2005 (Tipogr. "Balacron"). 67 p. : des., tab.

MOL : Informatica : Cl. a 8-a : Ghidul profesorului

[2007-786]

3

Grimalschi, Anatol; Ciobanu, Irina : Informatika : 9 kl. : Posobie dlja učitelja [Rus] / Chişinău : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2007 (Tipogr. Ed. "Universul"). 95 p. : fig., tab.

MOL : Informatica : Cl. a 9-a : Ghidul profesorului

[2007-495]

3

Grimalschi, Teodor et al. : Fizičeskoe vospitanie dlja 1-4-h klassov : Metodol. posobie dlja učitelej [Rus] / Teodor Grimalschi / Chişinău : Univers Pedagogic, 2007. 148 p. : fig., tab.

MOL : Educația fizică pentru clasele a 1-4-a : Ghid pentru profesori

[2007-1603]

Grimalschi, Teodor et al. : Fizičeskoe vospitanie dlja 5-9-h klassov : Metodol. posobie dlja učitelej [Rus] / Panfil Sava; Valeriu Jurat / Chișinău : Univers Pedagogic, 2007 (Tipogr. Orhei). 179 p. : des.

MOL : Educația fizică pentru clasele a 5-9-a : Ghid pentru profesori

[2007-1592]

Grimalschi, Teodor et al. : Fizičeskoe vospitanie dlja 10-12-h klassov : Metodol. posobie dlja učitelej [Rus] / Valeriu Jurat; Anna Vojakina / Chișinău : Univers Pedagogic, 2007 (Tipogr. Orhei). 152 p. : fig., tab.

MOL : Educația fizică pentru clasele a 10-12-a : Ghid pentru profesori

[2007-1593]

3

Guțu, Ana : Quality assurance system at Free International University of Moldova : Guide for professors [Eng] / Tatiana Prepelețu; Victoria Dimitriu / Chișinău : ULIM, 2007. 25 p. : fig., tab.

MOL : Sistemul de asigurare a calității la ULIM : Ghid pentru profesori

[2007-2636]

3

Guțu, Ana : Quality assurance system at Free International University of Moldova : Guide for students [Eng] (Bilingual ed.) / Tatiana Prepelețu; Victoria Dimitriu / Chișinău : ULIM, 2007. 46 p. : fig., tab.

MOL : Sistemul de asigurare a calității la ULIM : Ghid pentru studenți

[2007-2635]

3

* **Guțu, Daniela et al.:** Zakonnaja regional'naja peredovaja praktika po okazaniju pomoși žertvam trgovli ljud'mi [Rus] / Chișinău : S. n., 2007 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 74 p.

MOL : Bune practici juridice regionale în asistența victimelor traficului de ființe umane

[2007-1317]

3

Guțu, Vladimir : Osnovy Nacional'nogo kurrikuluma : Gid [Rus] / Marina Oseredciuc / Chișinău : Î. E.-P. "Știința", 2007 (Combinatul Poligr.). 110 p. : fig., tab.

MOL : Cadrul de referință al Curriculumului Național : Ghid de implementare a curriculumului modernizat în învățământul liceal

[2007-542]

3

Improving Effectiveness of Strategic Resource Allocation in Line with Government Priorities : Seminar / Government of Moldova and World Bank [Eng] (Bilingual ed.) / Chişinău : Bons Offices, 2007(Combinatul Poligr.). 154 p. : tab.

MOL : Îmbunătăţirea eficacităţii alocării strategice de resurse în conformitate cu priorităţile Guvernului [2007-298]

3

Investment in the Quality of Life [Eng] (Bilingual ed.) / Constantin Ursu / Chişinău : Centrul "Pro Comunitate" AO, 2007(Combinatul Poligr.). 59 p. : fot., fot. color.

MOL : Investiţii în calitatea vieţii

[2007-1964]

3

Izmenenie metoda upravljenija sektorom uslug?:

Upravljenie po voshodjašemu principu i predostavlenie uslug v Moldove : Vozmožnosti i zadači éffektivnyh mehanizmov povyšeniyy urovnja učastija [Rus] / Chișinău : S. n., 2007 (Tipogr. "Bons Offices" SRL).117 p. : fig., tab.

ENG : Changing the Way Our Services Are Governed? Bottom-up Governance and Service Delivery in Moldova : Opportunities and Challenges for Effective Mechanisms of Participation

[2007-1922]

3

Kak organizovat' antistigma kampaniju : prakt. spravočnik

[Rus] (Bilingual ed.) / Cornelia Iacubovschi / Bălți : S. n., 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). 24; 24 p. : tab.

MOL : Cum să organizăm o campanie antistigma : ghid prartic

[2007-315]

3

Kodeks o vyborah : [Nr 1381-XIII ot 21 nojab. 1997 : s izm. i dop.] [Rus] (Bilingual ed.) / Chişinău : S. n., 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). Ed. oficială. 235 p.

MOL : Codul electoral

[2007-728]

3

Labor market in the Republic of Moldova in 2006 [Eng](Bilingual ed.) / Chişinău : Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova, 2007 (Combinatul Poligr.). 115 p. : diagr. color., tab.

MOL : Piaţa forţei de muncă în Republica Moldova în 2006

[2007-1663]

3

Labour forse in the Republic of Moldova : Employment and Unemployment, 2007 / National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova [Eng] (Bilingual ed.) / Chişinău : Statistica, 2007 (Combinatul Poligr.). 130 p. : fig. color., tab.

MOL : Forţa de muncă în Republica Moldova : Ocupaţie şi şomaj, 2007

[2007-2142]

3

Lapoşina, Emilia; Stratan, Valentina : Soderżanie special'nogo doşkol'nogo vospitaniija i ego korrekcionnaja napravlennost' [Rus] / Chişinău : S. n., 2005 (CEP UPS "Ion Creangă"). 193 p. : tab.

MOL : Studiul conţinutului educaţiei speciale preşcolare şi orientarea ei corecţional - individualizată

[2007-593]

3

Lescu, Mihai : Bezopasnost' dorojnogo dviženija : Metod. posobie dlja učitelej mladših kl. [Rus] / Ilie Bricicaru / Chișinău : CCRE "Presa" SRL, 2007 (Tipogr. Ed. "Universul"). 80 p. : il. color.

MOL : Securitatea circulației rutiere : Ghid pentru profesorii cl. primare

[2007-1641]

3

Leșanu, Mihai : Biologija : Gid [Rus] / Ludmila Perciuleac / Chișinău : Î.E.-P. "Știința", 2007 (Combinatul Poligr.). 91 p. : fig., tab.

MOL : Biologia : Ghid de implementare a curriculumului modernizat în învățământul liceal

[2007-515]

3

Lim, Lin Lean et al. : Prevenirea discriminării, exploatării și abuzului femeilor lucrătoare migrante : Ghid [în m. m. cărți].
Cartea 1-a : De ce punem accentul pe femeile lucrătoare migrante? [Mol] / Chișinău : S. n., 2007 (Tipogr. "Bons Offices" SRL).
80 p. : scheme, tab.

ENG : Preventing Discrimination, Exploitation and Abuse of Women Migrant Workers : Booklet 1. Why the focus on women international migrant workers : Guide [2007-1928]

3

Lim, Lin Lean et al. : Prevenirea discriminării, excriminării și abuzului femeilor lucrătoare migrante : Ghid [în m. m. cărți].
Cartea a 2-a : Luarea deciziilor și pregătirea pentru angajarea peste hotare [Mol] / Chișinău : S. n., 2007 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 63 p. : scheme, tab.

ENG : Preventing Discrimination, Exploitation and Abuse of Women Migrant Workers : Booklet 2 . Decision-making and preparing for employment abroad : Guide [2007-1929]

3

Lim, Lin Lean et al. : Prevenirea discriminării,exploatării și abuzului femeilor lucrătoare migrante : Ghid [în m. m. cărți] . Cartea a 4-a : Munca și traiul peste hotare [Mo] / Chișinău : S. n., 2007 (Tipogr. "Bons-Offices" SRL). 91 p. : scheme, tab.

ENG : Preventing Discrimination, Exploitation and Abuse of Women Migrant Workers : Booklet 4 . Working and living abroad : Guide [2007-1930]

3

Local Global Compact Network in Moldova : activities & practices [Eng] (Bilingual ed.) / Chișinău : S. n., 2007. 28; 28 p.

MOL : Rețeaua Locală a Pactului Global din Republica Moldova : activități și practici

[2007-2481]

3

Lucinschi, Petru : Moldova i moldavane [Rus] / Boris Marian
/ Chişinău : Cartea Moldovei, 2007 (Tipogr. Ed. "Universul").
365 p.

MOL : Moldova și moldoveni

[2007-988]

3

* **Manole, Ion et al.** : Prava čeloveka v Moldove v 2006 g. =
Hyman rights in Moldova 2006 : Report [Rus,Eng]
(Trilingual ed.) / Irina Saviţchi / Chişinău : Asoc. Promo-Lex, 2007
(Tipogr. "Prag-3" SRL). 348 p.

MOL : Drepturile omului în Moldova în 2006 : Raport

[2007-1696]

3

***Marchlewki, Wojtek et al.** : Modele de succes în guvernământul local din Polonia [Mol] / Chișinău : S. n., 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). 150 p. : fig., tab.

POL

[2007-417]

3

Mazur, Nadejda; Newman, Caroline : Delegarea serviciilor sociale de către administrația publică locală din Moldova organizațiilor non-comerciale : Ghid practic [Mol] / Constantin Cojocaru; Mariana Guilă / Chișinău : S. n., 2006 (Tipogr. "Multiart - SP" SRL). 129 p. : scheme, tab.

RUS

[2007-46]

3

McDaid, David : Rezumat de politici : Sănătatea mintală : [în 3 părți]. Partea a 1-a : Aspecte esențiale în dezvoltarea politicilor și a practicilor privind sănătatea mintală în Europa [Mol] / Bogdan Uilecan / Chișinău : Tehnica – Info, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). 17 p. : fig. color.

ENG : Mental Health I, Key Issues in the development of policy and practice across Europe

[2007-1823]

3

McDaid, David; Knapp, Martin; Curran, Claire : Rezumat de politici : Sănătatea mintală : [în 3 părți]. Partea a 3-a : Finanțarea sănătății mintale în Europa [Mol] / Bogdan Uilecan / Chișinău : Tehnica - Info, 2007 (F. E.- P. "Tipogr. Centrală"). 17 p. : fig. color.

ENG : Mental Health III, Funding mental health in Europe

[2007-1825]

McDaid, David; Thornicroff, Graham : Rezumat de politici :
Sănătatea mintală : [în 3 părți]. Partea a 2-a : Realizarea
echilibrului dintre asistența instituțională și asistența comunitară
[Mol] / Bogdan Uilecan / Chișinău : Tehnica – Info, 2007 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). 17 p. : fig. color.

ENG : Mental Health II, Balancing institutional and community-
based care

[2007-1824]

Meždunarodnye pravila tolkovanija torgovyh terminov
"Incoterms 2000" / Meždunar. trgovaja palata [Rus] (Bilingual ed.)
/ Chișinău : "Vivat - Editor" SRL, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală").
96 p. : tab.

MOL : Regulamentul internațional de interpretare a termenilor
comerciali "Incoterms 2000" / Camera Internațională de Comerț

[2007-639]

3

Meždunarodnyj Nezavisimyj Universitet Moldovy [Rus]
(Bilingual ed.) / Svetlana Parmacli / Chişinău : ULIM, 2007 (Tipogr.
"Foxtrot" SRL). 31 p. : fot. color.

MOL : Universitatea Liberă Internațională din Moldova

[2007-2325]

3

***Miron, Viorel; Guţuţui, Veaceslav** : Hincesti. A tourist
destination [Eng] (Bilingual ed.) / Chişinău : Bons Offices,
2007. 72 p. : fot. color.

MOL : Hânţeşti. Destinație turistică

[2007-286]

3

Moldova : Gestionarea securității alimentare și a sănătății agricole : plan de acțiuni [Mol] / Chișinău : S. n., 2007 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 91 p. : fig., tab.

ENG : Moldova : Managing Food Safety and Agricultural Health : an Action Plan

[2007-1923]

3

Moldova in figures, 2007 : Statistical pocket-book = Moldavie en chiffres : 2007 : Breviaire statistique [Eng,Fr] (Bilingual ed.) / Chișinău : Statistica , 2007 (Combinatul Poligr.). 85 p. : diagr., tab.

MOL : Moldova în cifre, 2007 : Breviar statistic [2007-901]

3

Moldova v cifrah, 2007 : Stat. spravočnik / Nacional'noe bjuro statistiki Respubliki Moldova [Rus] (Bilingual ed.) / Chișinău : Statistica, 2007 (Combinatul Poligr.). 85 p. : diagr., tab.

MOL : Moldova în cifre, 2007 : Breviar statistic

[2007-902]

3

Monitoring realizării Zakona ob obespečenii ravnyh vozmož- nostej dlja ženšin i mužčin i Nacional'nogo plana "Prodvizhenie gendernogo ravenstva v obšestve na period 2006-2009 g.g." = Monitoring of implementation of the Law on ensuring equal opportunities for women and men and National Plan "Promotion of gender equality in the society for the period 2006-2009" : Executive summary [Rus,Eng] (Trilingual ed.) / Gender -Centru / Chișinău : CEP USM, 2007. 114 p. : fig., tab.

MOL : Monitorizarea implementării Legii cuprivire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați și a Planului Național "Promovarea egalității genurilor umane în societate pentru perioada 2006-2009" : Raport

[2007-2289]

3

Munteanu, Igor; Lariușina, Tatiana; Ioniță, Veaceslav :

Sistema neoficial'nogo nalogoobloženiija [Rus] / Chișinău :
Cartier, 2007 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 146 p. : fig., tab.

MOL : Sistemul impozitării neoficiale

[2007-1309]

3

Munteanu, Igor; Lariușina, Tatiana; Ioniță, Veaceslav : The
system of unofficial taxation [Eng] / Chișinău : Cartier, 2007
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). 139 p. : fig., tab.

MOL : Sistemul impozitării neoficiale

[2007-1308]

3

Naselenie i demografičeskie processy v Respublike Moldova = Population and demographic processes in the Republic of Moldova / Biroul Naț. de Statistică al Rep. Moldova [Rus,Eng] (Trilingual ed.) / Chișinău : Statistica, 2007 (Tipogr. "CRIO" SA). 532 p.

MOL : Populația și procesele demografice în Republica Moldova

[2007-1723]

3

National Youth Resource Centre : Annual report, 2006 [Eng] (Bilingual ed.) / Chișinău : S. n., 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). 20; 20 p. : fig., tab.

MOL : Centrul Național de Resurse pentru Tineri : Raport anual, 2006

[2007-688]

3

Neuhaus, Norbert; Langes, Horst : Cennosti hristianskoj demokratii [Rus] / Chişinău : S. n., 2006 (Tipogr. "Prag - 3"). 192 p.

DT : Werte der Christlichen demokratie

[2007-576]

3

Neuhaus, Norbert; Langes, Horst : Valorile democraţiei creştine [Mol] / Chişinău : S. n., 2006 (Tipogr. "Prag -3"). 196 p.

DT : Werte der Christlichen demokratie

[2007-575]

3

Objazatel'noe medicinskoe strahovanie / Nacional'naja medicinskaja strahovaja kompanija [Rus] / Chișinău : S. n., 2007 (Tipogr. "Baștina-Radog" SRL). 2 v.

MOL : Asigurarea obligatorie de asistență medicală

[2007-906]

3

Odoleanu, Natalia; Cara, Angela : Geografija : Gid [Rus] / Natalia Odoleanu / Chișinău : Î.E.-P. "Știința", 2007 (Combinatul Poligr.). 97 p. : tab.

MOL : Geografia : Ghid de implementare a curriculumului modernizat în învățământul liceal

[2007-517]

3

Onofreiciuc, Elizaveta; Brînză, Eugenia : Inostrannyj jazyk II :
Gid [Rus] / Elena Stati / Chișinău : Î.E.-P. "Știința", 2007
(Combinatul Poligr.). 95 p. : tab.

MOL : Limba străină II : Ghid de implementare a curriculumului
modernizat în învățămîntul liceal

[2007-512]

3

Opriș, Dorin; Opriș, Monica : Predotvrašenje trgovli ljud'mi
posredstvom pastyrskoj i didaktičeskoj dejatel'nosti [Rus]
/ Chișinău : "Rebel" SRL, 2007 (F.E.- P. "Tipogr. Centrală").
72 p. : fig., tab.

MOL : Prevenirea traficului de ființe umane, prin activități pastorale
și didactice

[2007-1385]

3

Palan, Ronen; Abbott, Jason; Deans, Phil : Strategiile statelor în economia politică globală [Mol] / Nicoleta Culava / Chișinău : Ed. "Epigraf" SRL, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). 274 p. : tab.

ENG : State Strategies in the Global Political Economy

[2007-1361]

3

Pentru un viitor mai bun : tinerii în căutare de sine [Mol] (Bilingual ed.) / Svetlana Cernov / Chișinău : "Epigraf" SRL, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). 28; 20 p. : fig., tab.

RUS : K lučšemu budușemu : molodež' poznaét sebja

[2007-415]

Perečen' naselenija = Population census: Domohozjajstva. Social'no-ekonomičkie harakteristiki, 2004: [în 4 vol.] / Biroul Naț. de Statistică al Rep. Moldova [Rus,Eng] (Trilingual ed.) / Chișinău : Statistica, 2007 (Combinatul Poligr.). 3 v.

MOL : Recensământul populației, 2004 : Gospodării casnice. Caracteristici socio-economice

[2007-1664]

3

Perepis' naselenija : Žilišnye uslovija naselenija = Population census, 2004 : Population living conditions : Statistical compilation / National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova [Rus,Eng] (Trilingual ed.) / Chișinău : Bir. Naț. de Statistică al Rep. Moldova, 2007 (Combinatul Poligr.). 4 v.

MOL : Recensământul populației, 2004 : Condițiile de locuit ale populației : Culegere statistică [2007-2327]

3

* **Postolachi, Valentina et al.** : Respublika Moldova – probleme migracii [Rus] (Bilingual ed.) / Chişinău : "Crio" SA, 2007.
381 p. : fig., tab.

MOL : Republica Moldova – problemele migrației

[2007-1471]

3

***Potter, Muir John; Chandler, Graham** : Activități = Organizacija zanjatij [Mol,Rus] (Bilingual ed.) / Olga Ocinschi / Chişinău : Ed. Arc, 2007 (Combinatul Poligr.). 104; 104 p. : fot., tab.

ENG

[2007-2695]

3

***Potter, Muir John; Chandler, Graham** : Ghidul voluntarului =
Rukovodstvo dlja dobrovol'cev [Mol, Rus] (Bilingual ed.) /
Olga Ocinschi / Chişinău : Ed. Arc, 2007 (Combinatul Poligr.).
52 ; 52 p.

ENG

[2007-2693]

3

***Potter, Muir John; Chandler Graham** : Manualul coordonatorului = Rukovodstvo koordinatora [Mol,Rus] / Larisa Udovicenco / Chişinău : Ed. Arc, 2007 (Combinatul Poligr.). 92
; 92 p. : fot., tab.

ENG

[2007-2694]

3

Prava žertv trgovli ljud'mi : Normat. akty [Rus] / Chișinău : S. n., 2007 (Combinatul Poligr.). 3. ed. 40 p.

MOL : Drepturile victimei traficului de ființe umane : Prevederi legale

[2007-2475]

3

Prevenirea discriminării, exploatării și abuzului femeilor lucrătoare migrante : ghid inform. [în m. m. cărți].Cartea a 3-a. Recrutarea și călătoria pentru angajarea peste hotare [Mol] / Chișinău : S. n., 2006 (Tipogr. "Trigraf-Tipar"). 71 p.

ENG

[2007-114]

3

Prevenirea discriminării, exploatării și abuzului femeilor lucrătoare migrante : ghid inform. [în m. m. cărți]. Cartea a 5-a. Înapoi acasă : returnarea și reintegrarea [Mo] / Chișinău : S. n., 2006 (Tipogr. "Trigraf - Tipar"). 67 p. : scheme.

ENG

[2007-115]

3

Prevenirea discriminării, exploatării și abuzului femeilor lucrătoare migrante : ghid inform. [în m. m. cărți]. Cartea a 6-a. Traficul de femei și fete [Mo] / Chișinău : S. n., 2006 (Tipogr. "Trigraf-Tipar"). 112 p. : scheme.

ENG

[2007-116]

3

Primenciuc, Maria et al. : Geografija materikov i okeanov : 7 kl.
Posobie dlja učitelja [Rus] / Raisa Lazari; Larisa Şveţ /
Chişinău : Lumina, 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). 80 p. :
tab.

MOL : Geografia continentelor și oceanelor : cl. a 7-a : Ghidul
profesorului

[2007-1737]

3

Prodvizhenie gendernogo ravenstva v Moldove : sbornik
dokumentov [Rus] (Bilingual ed.) / CEP USM, 2007. 99 p. :
tab.

MOL : Promovarea egalității genurilor în Moldova : Culegere de
doc.

[2007-1275]

3

Prokuratura Respubliki Moldova : 15 let [Rus] (Bilingual ed.) / Semion Alexeenco / Chişinău : ÎM "Cuşnir & C" SRL, 2007(F.E.-P. "Tipogr. Centală"). 172 p. : fot. color.

MOL : Procuratura Republicii Moldova la 15 ani

[2007-198]

3

Protsyk, Oleh; Bucătaru, Igor; Volontir, Andrei : Partijnajy konkurencija v Moldove : ideologija, organizacionnye strategii i podhody k razrešeniju étno-territorial'nyh konfliktov [Rus] / Chişinău : CEP USM, 2007. 214 p. : fig., tab.

MOL : Competiția partidelor în Moldova : ideologie, organizare și abordarea conflictelor etno-teritoriale

[2007-2520]

3

"Reformele instituționale în Republica Moldova în contextul integrării europene", conf. șt. int. (2006; Chișinău). Reformele instituționale în Republica Moldova în contextul integrării europene = The Institutional Reforms in the Republic of Moldova in the Context of European Integration : Materialele Conf. Șt. Int., 25 oct. 2006 [Mol, Eng] (Bilingual ed.) / Chișinău : S. n., 2006 (Tipogr. "Dinamo"). 116 p. : fig., tab.

[2007-169]

3

"Republica Moldova – casa noastră comună", conf. rep. șt. - practică (2006; Chișinău). Republica Moldova – casa noastră comună = Respublika Moldova – naš obšij dom : Materialele conf. rep. șt. – practice, 21 aug. 2006 [Mol, Rus] (Bilingual ed.) / Chișinău : S. n., 2006 (Tipogr. "Business - Elita" SRL). 201 p.

[2007-847]

3

Republic of Moldova. National Regulatory Agency for

Telecommunications and Informatics : Report On activity of National Regulatory Agency for Telecommunications and Informatics and Development of Telecommunications and Informatics Market in 2006 [Eng] (Bilingual ed.) / Mariana Braescu / Chişinău : Pontos, 2007 (Combinatul Poligr.). 35 ; 33 p. : fig. color., tab.

MOL : Raport privind activitatea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică şi evoluţiile pieţei serviciilor de telecomunicaţii şi informatică în anul 2006
[07-1484]

3

Respublika Moldova. Konstitucionnyj sud. Konstitucionnyj sud Respubliki Moldova : Sbornik postanovlenij i opredelenij , 2006 god [Rus] (Bilingual ed.) / Chşinău : Cartdidact, 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). 235 p.

MOL : Republica Moldova. Curtea Constituţională. Curtea Constituţională a Republicii Moldova : Culegere de hotărâri şi decizii , 2006

[2007-1162]

3

Republica Moldova. Parlament : Nacional'naja strategija po predupreždeniju korrupcii i bor'be s nej = National Strategy for the Prevention and Combating of Corruption : Hotărârea Nr 421- XV din 16 dec. 2004 [Rus,Eng] (Trilingual ed.) / Chișinău : S. n., 2007. 132 p. : tab.

MOL : Strategia Națională de prevenire și combatere a corupției

[2007-1312]

3

Republica Moldova. Parlament. Nacional'naja strategija po predupreždeniju i bor'be s otmyvaniem deneg i finansirovaniem terorizma : Postanovlenie Parlamenta Resp. Moldova Nr 632 ot 05.06.2007 g. [Rus] (Bilingual ed.) / Chișinău : S. n., 2007 (Tipogr. "Sirius"). 81 p. : tab.

MOL : Strategia Națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului : Hotărârea Parlamentului Rep. Moldova Nr 632 din 05.06.2007 [2007-1994]

3

Respublika Moldova. Pravitel'stvo : O realizacii v 2006 godu Programmy dejatel'nosti Pravitel'tva na 2005-2009 gody "Modernizacija strany – blagosostojanie naroda" [Rus] (Bilingual ed.) / Chişinău : S. n., 2007 (Tipogr. Ed. "Universul"). 144 p. : diag., fot. color., tab.

MOL : Realizarea în anul 2006 a Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 "Modernizarea țării – bunăstarea poporului" [2007-478]

3

Respublika Moldova. Pravitel'stvo : Otčet o razvitii nacional'noj èkonomiki i vypolnenii Programmy dejatel'nosti Pravitel'stva na 2005-2009 gody "Modernizacija strany – blagosostojanie naroda" v pervom polugodii 2007 goda [Rus] (Bilingual ed.) / Chişinău : S. n., 2007. 72 p. : fig.

MOL : Raport cu privire la evoluția economiei naționale și realizarea Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 "Modernizarea țării – bunăstarea poporului" în semestrul I al anului 2007 [2007-1495]

3

Respublika Moldova. Pravitel'stvo : Reforma central'nogo
publičnogo upravljenija = Central public administration reform
(2006-2008) : Achievements and Perspectives [Rus,Eng]
(Trilingual ed.) / Chişinău : "Bons Offices" SRL, 2007. 20 p. :
fot. color.

MOL : Reforma administraţiei publice centrale (2006-2008) :
Realizări şi pespective

[2007-2477]

3

* **Robu, Eduard et al.** : Učeba v 2007 godu [Rus] (Bilingual ed.)
/ Chişinău : PP "Business Media Grup", 2007. 81 p. :
il., tab.

MOL : Admiterea în anul 2007

[2007-1486]

* **Rojnevschi, Maria et al.** : Kak polučit' patent na sort rastenija
v Respublike Moldova [Rus] / Chişinău : AGEPI, 2007.
24 p. : il., tab.

MOL : Cum să protejează un soi de plantă în Republica Moldova

[2007-1146]

Roman, Maria et al. : Himija : 7 kl. : Posobie dlja učitelja [Rus]
/ Nina Şaptefraţi / Chişinău : Lumina, 2007 (Tipogr. "Rec-
lama" SA). 96 p. : fig., tab.

MOL : Chimia : cl. a 7-a : Ghidul profesorului

[2007-1736]

3

Rotaru, Mihail : Osnovy gosudarstva i prava Respubliki Moldova [Rus] / Chişinău : ASEM, 2007. 228 p. : scheme, tab.

MOL : Bazele statului și dreptului Republicii Moldova

[2007-1765]

3

Rotaru, Vasile; Foltea, Vasile : Čto delat' esli ty v konflikte s ugovornym zakonom? : Prakt. rukovodstvo [Rus] / Adrian Cerbu et al. / Chişinău : S. n., 2005 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 3. ed. 36 p.

MOL

[2006-1778]

3

Salabuga, Maria : Optimizacija èkonomičeskikh komponentov mestnyh strategičeskikh planov razvitija v Moldove [Rus] (Bilingual ed.) / Chişinău : "Ericon" SRL, 2007 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 104 ; 122 p. : fig., tab.

MOL : Optimizarea componentelor economice a planurilor a planurilor strategice de dezvoltare locală în Moldova

[2007-1304]

3

* **Sârbu, Diana** : Kak zaregistrovat' tovarnyj znak v Respublike Moldova [Rus] / Chişinău : AGEPI, 2007. 28 p. : il., tab.

MOL : Cum se înregistrează o marcă în Republica Moldova

[2007-1144]

3

***Scurtu, Elena et al.** : Universitari bălțeni : Dicționar biobibliogr.
[Mol,Eng] (Bilingual ed.) / Valentina Topalo / Bălți : S. n.,
2005. 384 p. : fot.

[2007-473]

3

* **Scutelnicuic,Otilia et al.** : 2005 Drug situation : Annual Report.
Republic of Moldova [Eng] (Bilingual ed.) / Chișinău : S. n.,
2006 (Tipogr. "Reclama" SA). 83; 83 p. : fig., tab.

MOL : Situația privind abuzul și traficul de droguri în anul 2005 :
Raport anual. Republica Moldova

[2007-1416]

3

***Scutelniciuc, Otilia; Leșco, Galina; Guțu, Luminița** : Youth's knowledge, attitudes and practices regarding HIV/AIDS : Survey Final Report [Eng] (Bilingual ed.) / Chișinău : S. n., 2006. 71 p : fig. color., tab.

MOL : Cunoștințele, atitudinile și practicile tinerilor referitor la HIV/SIDA : Studiul de Evaluare.Raport Final

[2007-453]

3

*

Scutelniciuc, Otilia; Leșco, Galina; Guțu, Luminița : Youth's knowledge, attitudes and practices regarding HIV/ SIDA : Survey final report [Eng] (Bilingual ed.) / Chișinău : "Rolsi-Media" SRL, 2007 (Combinatul Poligr.). 71 p. : fig. color., tab.

MOL : Cunoștințele, atitudinile și practicile tinerilor referitor la HIV/ SIDA : studiul de evaluare : raport final

[2007-964]

3

Social'no-ékonomičeskoe položenie Respubliki Moldova v janvare-ijune 2007 goda / Biroul Naț. de Statistică [Rus] (Bilingual ed.) / Chișinău : Statistica, 2007 (Combinatul Poligr.). 129 p. : diagr., tab.

MOL : Situația social-economică a Republicii Moldova în lunile ianuarie-iunie a anului 2007

[2007-1485]

3

Social'no-ékonomičeskoe razvitie Respubliki Moldova v 2006 godu / Nacional'noe bjuro statistiki [Rus] (Bilingual ed.)/ Chișinău : S.n., 2007 (Combinatul Poligr.). 151 p. : diagr. color., tab.

MOL : Dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova în anul 2006

[2007-295]

3

Social'no - èkonomičeskoe položenie Respubliki Moldova v
janvare - marte 2007goda / Nacional'noe bjuro statistiki [Rus]
(Bilingual ed.) / Chișinău : Statistica, 2007 (Combinatul Poligr.).
97 p. : diagr. color., tab.

MOL : Situația social-economică a Republicii Moldova în ianuarie-
martie 2007

[2007-979]

3

Solovei, Rodica; Eșanu, Rodica : Škola i soobšestvo [Rus] /
Chișinău : Î.E.-P. "Știința", 2007 (Combinatul Poligr.).
59 p. : fig., tab.

MOL : Școala și comunitatea

[2007-2046]

3

Social'no-ékonomičeskoe položenie Respubliki Moldova v janvare-sentjabre 2007 goda / Nacional'noe bjuro statistiki [Rus] (Bilingual ed.) / Chișinău : Statistica, 2007 (Combinatul Poligr.).
123 p. : fig. color., tab.

MOL : Situația Social-economică a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2007

[2007-2184]

3

Spravočnik dlja zašity ljudej s psihičeskimi otklonenijami [Rus] (Bilingual ed.) / Chișinău : Universitas, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). 120 p. : tab.

MOL : Ghid pentru apărarea persoanelor cu dizabilități mintale

[2007-2277]

3

Spravočnik izbiratel'nogo služšašego / Central'naja izbiratel'naja komissija Respubliki Moldova [Rus] (Bilingual ed.) / Chișinău : S. n., 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). 164 p. : fig., tab.

MOL : Ghidul funcționarului electoral

[2007-407]

3

Spravočnik po voprosam legalizicii kapitala, nalogovoj reformy i fiskal'noj amnistii [Rus] / Lucia Botnaru / Chișinău : S. n., 2007 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 84 p. : fig., tab.

MOL : Ghid privind modul de legalizare a capitalului, reformarea impozitării și amnistierea fiscală

[2007-2392]

3

State responsiveness to violence against children : Study report on sensitivity of the child protection system in identifying, recording and referring cases of violence against children [Eng] / Chișinău : S. n., 2007 (Combinatul Poligr.). 80 p. : fig., fot. color., tab.

MOL : Răspunsul statului la cazurile de violență față de copii : Raport asupra studiului privind sensibilitatea sistemului de protecție a copilului la identificarea, înregistrarea și referirea cazurilor de violență față de copil

[2007-2622]

3

Statističeskij ežegodnik Respubliki Moldova, 2007 = Statistical Yearbook of the Republic of Moldova, 2007 / National Bureau of Statistics [Rus,Eng] (Trilingual ed.) / Chișinău : Biroul Naț. de Statistică al Rep. Moldova, 2007 (Combinatul Poligr.). 560 p. : diagr., tab.

MOL : Anuarul statistic al Republicii Moldova, 2007

[2007-2686]

3

Suspnil'stvo ta progres = Society and Progress : al'manah :
Nr 3 [Ukr, Eng] (Trilingual ed.) / Bender : Poligrafist; Odesa : S. n.,
2007. 88 p. : il. color.

RUS : Obșestvo i progress

[2007-2233]

3

"Suveranitatea și structura de stat în condițiile țărilor plurietnice", conf. int. (2006 ; Chișinău). Suveranitatea și structura de stat în condițiile țărilor plurietnice = Sovereignty and State Structure in Pluriethnic Countres : Conf. int., 22-23 sept. 2006 [Mol,Eng] (Bilingual ed.) / Chișinău : S. n., 2007 (Tipogr. "Balacron " SRL). 266 p.

[2007-1337]

3

"Suverenitet i gosudarstvennoe ustrojstvo v uslovijah poliètničeskikh stran", meždunar. konf. (2006; Chișinău).

Suverenitet i gosudarstvennoe ustrojstvo v uslovijah poliètničeskikh stran: Meždunar. konf., 22-23 sent. 2006 g. [Rus] / Chișinău : S. n., 2007 (Tipogr. "Balacron" SRL). 156 p.

MOL : Suveranitatea și structura de stat în condițiile țărilor
plurietnice [2007-1336]

3

Taylor, Mark : Convenția Europeană a Drepturilor Omului :
puncte de reper pentru profesori [Mol] / Chișinău : S. n.,
2007. 14 p. : în mapă.

ENG

[2007-697]

The Corruption File / Investigative Journalism Center [Eng]
/ Chișinău : Cartier, 2007 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 2 v.

MOL : Dosarul corupției

[2007-866]

The Information Offices of the Council of Europe in Moldova, 1997-2007 [Eng] (Bilingual ed.) / Chișinău : S. n., 2007. 60
p. : fot. color., tab.

MOL : Biroul de Informare al Consiliului Europei în Moldova, 1997-2007

[2007-696]

3

The National Strategy of Overcoming the Consequences of Ageing : Project [Eng] / Chişinău : Pontos, 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). 40 p.

MOL : Proiectul strategia națională privind îmbătrânirea : Proiect

[2007-2218]

3

The Republic of Moldova. Government : Strategy for Support to Development of Small and Medium Sized Enterprises for 2006-2008 [Eng] / Chişinău : S. n., 2007 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 58 p. : tab.

MOL

[2007-1253]

3

Tiraspol State University [Engl] / Diana Stah / Chişinău : S. n., 2007(Tipogr. A.Ş.M.). 98 p. : fot.

MOL : Universitatea de Stat din Tiraspol

[2007-2596]

3

Top – 50 : Absolvenţii ULIM / Univ. Liberă Int. din Moldova [Mol,Eng] (Bilingual ed.) / Valentina Stog / Chişinău : ULIM, 2007 (Tipogr. "Foxtrot" SRL). 56 p. : fot. color.

[2007-2316]

3

Tratate Internaționale la care Republica Moldova este parte (2003-2004) : [în vol.] / Monitorul Oficial al Rep. Moldova [Mol, Eng, Rus] (Trilingual ed.) / Chișinău : Moldpres, 2005 ("Metrompaș" SRL). Ed. oficială. 30 v.

[2007-1095]

3

Tratate Internaționale la care Republica Moldova este parte (1993-2004) : [în vol.] / Monitorul Oficial al Rep. Moldova [Mol,Eng,Rus] (Trilingual ed.) / Chișinău : Moldpres, 2005 ("Metrompaș" SRL). Ed. oficială. 31 v.

[2007-1096]

3

Tratate Internaționale la care Republica Moldova este parte (1993-2004) : [în vol.] / Monitorul Oficial al Rep. Moldova [Mol, Eng, Rus] (Trilingual ed.) / Chișinău : Moldpres, 2005 ("Metrompaș" SRL). Ed. oficială. 32 v.

[2007-1097]

3

Tratate Internaționale la care Republica Moldova este parte (1997-2004) : [în vol.] / Monitorul Oficial al Rep. Moldova [Mol,Eng,Rus] (Trilingual ed.) / Chișinău : Moldpres, 2005 ("Metrompaș" SRL). Ed. oficială. 33 v.

[2007-1098]

Tratate Internaționale la care Republica Moldova este parte (1992-2005) : [în vol.] / Monitorul Oficial al Rep. Moldova [Mol,Eng,Rus] (Trilingual ed.) / Chișinău : Moldpres, 2006 ("Metrompaș" SRL). Ed. oficială. 34 v.

[2007-1099]

Tratate Internaționale la care Republica Moldova este parte (1954-2005) : [în vol.] / Monitorul Oficial al Rep. Moldova [Mol,Eng,Rus] (Trilingual ed.) / Chișinău : Moldpres, 2006 ("Metrompaș" SRL). Ed. oficială. 35 v.

[2007-1100]

Tratate Internaționale la care Republica Moldova este parte (1992-2006) : [în vol.] / Monitorul Oficial al Rep. Moldova [Mol, Eng,Rus] (Trilingual ed.) / Chișinău : Moldpres, 2006 ("Metrompaș" SRL). Ed. oficială. 36 v.

[2007-1101]

Tratate Internaționale la care Republica Moldova este parte (1993-2003) : [în vol.] / Monitorul Oficial al Rep. Moldova [Rus] / Chișinău : Moldpres, 2006 ("Metrompaș" SRL). Ed. oficială. 37 v.

ENG

[2007-1102]

Tratate Internaționale la care Republica Moldova este parte (1951-2006) : [în vol.] / Monitorul Oficial al Rep. Moldova [Mol, Eng,Rus] (Trilingual ed.) / Chișinău : Moldpres, 2006 ("Metrompaș" SRL). Ed. oficială. 38 v.

[2007-1103]

3

Tuberculosis in Moldova : Knowledge, Attitude and Practice in Population Behaviour = Tuberkulez v Moldove : znanija, otnošenje i praktika povedenija naselenija [Eng,Rus] (Trilingual ed.) / Chișinău : Museum, 2004 (Combinatul Poligr.). 55 p. : fig. color.

MOL : Tuberculoza în Moldova : cunoștințe, atitudini și practici în comportamentul populației : Scurt raport al sondajului sociol.

[2007-616]

3

Ungureanu, Ion; Postolache-Călugăru, Ana; Melian, Ion :

Biologija : Učeb. dlja 10 kl. : real. / gumanitar. profil'
[Rus] / Chișinău : S. n., 2007 (Tipogr. "Bons Offices" SRL).
176 p. : fig. color., tab.

MOL : Biologie : Man. pentru cl. a 10-a : profil real / umanist

[2007-1895]

3

Ursu, Ludmila; Lupu, Ilie; Iasinschi, Iulia : Matematica : 3 kl.

: Posobie dlja učitelej i roditelej [Rus] / Tatiana Rusu / Chișinău : Prut Internațional, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). 104 p. : fig.

MOL : Matematică : cl. a 3-a : Ghid pentru învățători și părinți

[2007-2154]

3

"Vecinătatea NATO și UE : Implicații politice pentru securitatea Moldovei. Aspirații Europene" , conf. int. (2005; Chișinău). Vecinătatea NATO și UE : Implicații politice pentru securitatea Moldovei. Aspirații Europene : Materialele conf. int., 14-15 noiemb. 2005 [Mol] (Bilingual ed.) / Chișinău : "Cușnir & Co" SRL, 2006 (Tipogr. "E-Desing" SRL). 100 p.

ENG : Neighbouring NATO and EU : Policy implications for Moldova's security and European aspirations [2007-261]

3

Violence against children in the Republic of Moldova : Study report [Eng] / Chișinău : S. n., 2007 (Combinatul Poligr.). 72 p. : diagr., fot., tab. color.

MOL : Violența față de copii în Republica Moldova : Raport asupra studiului

[2007-2621]

Vitok k uspehu / Centr pomoši i zašity žertv nasilija [Rus]
(Bilingual ed.) / Bălți : ANFDUM, 2006 ("Tipogr. din Bălți" SRL).
52 ; 60 p. : fig., tab.

MOL : Drum cu sorți de izbîndă

[2007-111]

Young, Eoin; Quinn, Lisa : Cum să scriem un document eficient
de politici publice : Ghid pentru consilierii de politici publice
din Europa Centrală și de Est [Mol] / Valeriu Gheorghiu et al. /
Chișinău : Arc, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). 108 p. : fig.,
tab.

ENG : Writing Effective Public Policy Papers : A Guide for Policy
Advisers in Central and Eastern Europe

[2007-2575]

3

Zaharia, Victor; Cebanaș, Alexandru; Strutzescu, Paul : Komitet po žalobam : (Spr. dlja osuždennyh i administracii penitenciar. učreždenij) [Rus] / Chișinău : S. n., 2007 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 96 p.

MOL : Comitetul pentru Plângeri : (Ghid pentru deținuți și administrația instituțiilor penitenciare)

[2007-1893]

3

Žurnalisty informirujut i predupreždajut : Izbr. st.o trgovle ljud'mi iz Respubliki Moldova [Rus] (Bilingual ed.) / Nadine Gogu et al. / Chișinău : Centrul Independent de Jurnalism, 2007 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 164 p.

MOL : Scriem pentru a informa și a preveni : Culegere de articole despre traficul de ființe umane din Republica Moldova

[2007-1903]

5

Achiri, Ion; Braicov, Andrei; Șpunteco, Olga : Matematika :
Učeb. dlja 7-go kl. [Rus] / Antonina Erhan / Chișinău : Cartdi-
dact, 2007 (Tipogr. "Balacron" SRL). 232 p. : fig.

MOL : Matematică : Man. pentru cl. a 7-a

[2007-1671]

5

Achiri, Ion et al. : Matematika : Učeb. dlja 7 kl. [Rus] / Ion Achiri;
Tatiana Rusu / Chișinău : Prut Internațional, 2002
(Tipogr. "Sigma Primex", București). 232 p. : fig.

MOL : Matematica : Man. pentru cl. a 7-a

[2007-821]

5

Achiri, Ion et al. : Matematika : Učeb. dlja 10-go kl. [Rus] / Ion Achiri et al. / Chișinău : Prut Internațional, 2007 (Tipogr. "Balacron" SRL). 3. ed. 280 p. : fig.

MOL : Matematică : Man. pentru cl. a 10-a

[2007-1673]

5

Bernaz - Sicorschi, Nina; Copil, Violeta; Rudic, Gheorghe : Biologija : Učeb. dlja 7-go kl. [Rus] / Diana Coșcodan; Ludmila Perciuleac / Chișinău : Î.E.-P. "Știința", 2007 (Combinatul Poligr.). 144 p. : il. color.

MOL : Biologia : Man. pentru cl. a 7-a

[2007-1577]

5

Bernaz - Sicorschi, Nina; Copil, Violeta : Biologija : Učeb. dlja 6 kl. [Rus] / Irina Zamîrzaev / Chişinău : Prut Internațional, 2001 (Tipogr. "Sigma Primex", Bucureşti). 119 p. : il. color.

MOL : Biologia : Man. pentru cl. a 6-a

[2007-822]

5

Bernaz – Sicorschi, Nina; Leşanu, Mihai; Rudic, Gheorghe : Biologija : Učeb. dlja 12 kl. [Rus] / Ludmila Perciuleac / Chişinău : Prut Internațional, 2005 (Tipogr. "Olimp Printing Services" SRL). 192 p. : fig. color., tab.

MOL : Biologia : Man. pentru cl. a 12-a

[2007-835]

5

* **Boian, Ilie et al.** 3rd National Report on Implementation of the United Nations Convention to Combat Desertification in Republic of Moldova [Eng] (Bilingual ed.) / Marcela Vatamaniuc / Chișinău : Mediul Ambiant, 2006 (F.E.-P."Tipogr. Centrală"). 88 p. : tab., fot. color.

MOL : Raportul 3 Național privind implementarea Convenției Națiunilor Unite pentru Combaterea Deșertificării în Republica Moldova
[2007-204]

5

Botgros, Ion; Bocancea, Viorel; Constantinov, Nicolae : Fizika : Učeb. dlja 7 kl. [Rus] / Chișinău : Cartier, 2007 (Combina- tul Poligr.). 2. ed. 144 p. : des., tab.

MOL : Fizica : Man. pentru cl. a 7-a

[2007- 1490]

6

Consultați mama : [alimentarea copilului : recomandări pract.] [Mol] / Chișinău : Org. Mondială a Sănătății, 2007 (Combinatul Poligr.). 59 p. : fig., tab.

ENG

[2007-2466]

5

Deliège, Robert : O istorie a antropologiei : Școli. Autori. Teorii [Mol] / Ioan T. Bița / Chișinău : Cartier, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). 390 p. : tab.

FR : Une histoire de l'anthropologie: Écoles. Auteurs. Théories

[2007-1819]

6

Determinați tratamentul : [recomandări pract.] [Mol] / Chișinău :
Org. Mondială a Sănătății, 2007 (Combinatul Poligr.). 55 p. :
tab.

ENG

[2007-2460]

5

Galben-Panciuc, Zinaida; Diaconu, Stela; Galben, Svetlana :
Poznanie mira : 5 kl. : Tetrad' učenika [Rus] / Larisa
Nosacenco / Chișinău : Prut Internațional, 2007 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). 84 p. : fig.

MOL : Științe : cl. a 5-a : Caietul elevului

[2007-2673]

5

Gheorghiuță, Elena; Constantinov, Nicolae; Hropotinschi, Andrei : Dicționar explicativ moldo-rus al unor noțiuni fizice : [Mol,Rus] (Bilingual ed.) / Tiraspol : Univ. de Stat Nistreenă "T. G. Șevcenco", 2007. 108 p.

[2007-1190]

5

Ipate, D.M. : Probleme generale de aproximare ale aplicațiilor continue ale spațiilor topologice [Mol] / Tiraspol : S. n., 2006. 136 p.

RUS : Obšie voprosy approksimacii nepreryvnyh otobraženij topologičeskikh prostranstv

[2007-309]

5

Kudrițcaia, Svetlana et al. : Himija : Testy i kontrol'nye raboty.
Planirovanie : Dlja 7-9 kl. [Rus] / Chișinău : Arc, 2007 (F.E.-
P. "Tipogr. Centrală"). 88 p. : tab.

MOL : Chimie : Teste și lucrări de control. Proiectare de lungă
durată : Pentru cl. a 7-9-a

[2007-2221]

5

Marinciuc, Mihai et al. : Fizica : Sb. zadač : 8-9 kl. [Rus] /
Anatolie Homenco / Chișinău : Î.E.-P. "Știința", 2007 (Ti-
pogr. "Balacron" SRL). 144 p. : fig., tab.

MOL : Fizica : Culegere de probleme : cl. a 8-9-a

[2007-1848]

5

Marinciuc, Mihai; Rusu, Spiridon : Fizika : Učeb. dlja 10-go kl. [Rus] / Claudia Șerban; Anatolie Homenko / Chișinău : Î.E.-P. "Știința", 2007 (Combinatul Poligr.). 179 p. : fig., tab.

MOL : Fizica : Man. pentru cl. a 10-a

[2007-1615]

5

Ministry of Ecology and Natural Resources of the Republic of Moldova [Eng] (Bilingual ed.) / Chișinău : "Licom" SRL, 2006 (Tipogr. "Multiart" SRL). 49 p.: fot., il. color.

MOL : Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale al Republicii Moldova

[2007-1]

5

Republic of Moldova State of the Environment Report, 2005 /
Inst. of Ecology and Geography [Eng] (Bilingual ed.) / Chişinău : S.
n., 2006 (Tipogr. AŞM). 81 p. : fig., tab.

MOL : Starea mediului în Republica Moldova în anul 2005 : (raport
naţ.) [2007-1676]

5

Republic of Moldova State of the Environment : Report,
2006 / Ins. of Ecology and Geography [Mol] / V. Moşanu / Chişinău
: S. n., 2007 (Tipogr. "Tanavius" SRL). 85 p. : fig., tab.

MOL

[2007-2015]

5

Roman, Maria et al. : Himija : Učeb. dlja 7-go kl. [Rus] / Ivan Pogrebnoi / Chișinău : Lumina, 2007 (Combinatul Poligr.).
144 p. : fig., tab. color.

MOL : Chimia : Man. pentru cl. a 7-a

[2007-1597]

5

Ursu, Ludmila; Lupu, Ilie; Iasinschi, Iulia : Matematika : Učeb. dlja 1 kl. [Rus] / Ludmila Ursu / Chișinău : Prut Internațional, 2006 (Tipogr. "Tipopres"). 136 p. : il. color.

MOL : Matematika : Man. pentru cl. 1-a

[2007-819]

5

Ursu, Ludmila; Lupu, Ilie; Iasinschi, Iulia : Matematika : Učeb. dlja 3-go kl. [Rus] / Ludmila Ursu / Chișinău : Prut Internațional, 2007 (Combinatul Poligr.). 136 p.

MOL : Matematică : Man. pentru cl. a 3-a

[2007-1515]

5

Ursu, Ludmila : Matematika : Tetrad' učenika 1 kl. : 1-oe polugodie [Rus] / Tatiana Rusu / Chișinău : Prut Internațional, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). 64 p. : fig.

MOL : Matematica : Caietul elevului pentru cl. 1-a

[2007-670]

5

Ursu, Ludmila : Matematika : 1 kl. : 2-oe polugodie : Tetrad' učenika [Rus] / Tatiana Rusu / Chișinău : Prut Internațional, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). 56 p. : fig.

MOL : Matematika : cl. a 1-a : Caietul elevului

[2007-2152]

5

Ursu, Ludmila : Matematika : 3 kl. : Testy dlja itog. ocenivanija [Rus] / Tatiana Rusu / Chișinău : Prut Internațional, 2007 (Tipogr. "Balacron"). 56 p. : fig., tab.

MOL : Matematika : cl. a 3-a : Teste de evaluare sumativă

[2007-2163]

6

Apreciați și clasificați copilul bolnav în vârstă de la 2 luni până la 5 ani : [recomandări practice] [Mol] / Chișinău : Org. Mondială a Sănătății, 2007 (Combinatul Poligr.). 155 p. : fig.,tab.

ENG

[2007-2462]

6

Automobilele lumii : cele mai frumoase și mai cunoscute [Mol] / Leonte Ivanov / Chișinău : Arc, 2006 (Combinatul Poligr.). 183 p. : fot. color.

RUS

[2007-381]

Balan, Igor; Romanciuc, Andrei : Tolkovyj slovar' po
buhgalterskomu učetu [Rus] (Bilingual ed.) / Chişinău : CE al
UASM, 2007. 123 p.

MOL : Dicţionar explicativ de contabilitate

[2007-2633]

Balbach, Alfons; Boarim, Daniel : Zarzavaturile în medicina
naturistă [Mol] / Picu Fivi / Chişinău : "Sănătate şi Educaţie"
SRL, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). 203 p. : fig.

ESP : As Hortaliças na Medicina natural

[2007-2589]

6

Bejenaru, Galina; Bejenaru, Vasile; Năstase, Viorica :

Dicționar român-francez de medicină și biologie [Mol, Fr]
(Bilingual ed.) / Chișinău : S. n., 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală").
958 p.

[2007-400]

6

*** Botnaru, I. Ja.; Taran, S. I. :** Rumynsko-russko-anglo-

nemeckij slovar'-razgovornik : dlja meždunar. avtomob.
gruzovyh i passažir. perevozčikov [Mol,Rus,Eng,Dt] (Langues
diverses) / Chișinău : AITA, 2007 ("Tipogr. din Bălți" SRL). 160
p. : tab.

[2007-2714]

6

Conduita sugarului mic bolnav în vârstă de la 1 săptămână până la 2 luni : [recomandări pract.] [Mol] / Chișinău : Org. Mondială a Sănătății, 2007 (Combinatul Poligr.). 55 p. : fig., tab.

ENG

[2007-2456]

6

Covalciuc, Diana; Diaconu, Valeria; Cepoi, Daniela :
Kinetoterapija pri detskom cerebral'nom paraliče [Rus]
/ Chișinău : S. n., 2007 ("Prospect Print" SRL). 67 p. :
ff.

MOL : Kinetoterapia în infirmitatea motorie cerebrală la copii

[2007-2754]

* **Chițul, Igor et al.** : Teorija peredači informacii : Čast' 14 [Rus]
/ Chișinău : UTM, 2007. 104 p. : fig., tab.

MOL : Teoria transmisiunii informației : Partea a 14-a

[2007-918]

* **Chițul, Igor et al.** : Teorija peredači informacii : Čast' 15
[Rus] / Chișinău : UTM, 2007. 123 p. : fig., tab.

MOL : Teoria transmisiunii informației : Partea a 15-a

[2007-1114]

6

***Foros, Valentin** : Normativnye akty reglamentirujušie dokumentirovanie i učet voditelej i transportnyh sredstv [Rus] / Chișinău : "Metrompaș" SRL, 2006. 383 p. : tab.

MOL : Acte normative ce reglementează examinarea și înregistrarea conducătorilor auto și mijloacelor de transport

[2007-500]

6

Frecăuțanu, Alexandru : Konsul'tacionnyj spravočnik po buhgalterskomu učetu v sel'skhozajajstvennyh predpriyatijah [Rus] (Bilingual ed.) / Chișinău : CE al UASM, 2007. 88 p.

MOL : Ghid consultativ la evidența contabilă în întreprinderile agricole

[2007-343]

6

***Galupa, Dumitru et al.** Development of community forests and pastures from the Republic Moldova [Eng] (Bilingual ed.) / Chişinău : CE al USAM, 2006. 19 p. : fig. color.

MOL : Dezvoltarea pădurilor și pășunilor comunale din Republica Moldova

[2007-352]

6

***Galupa, Dumitru; Talmaci, Ion; Şpitoc, Liliana** : Forestry sector from the Republic of Moldova : problems, achievements, perspectives [Eng] (Bilingual ed.) / Chişinău : CE al USAM, 2006. 27 p. : fig., tab.

MOL : Sectorul forestier din Republica Moldova : probleme, realizări, peespective [2007-351]

6

***Galupa, Dumitru; Talmaci, Ion; Şpitoc, Liliana** : Moldova soil conservation project [Eng] (Bilingual ed.) / Chişinău : CE al UASM, 2006. 18 p. : il. color., tab.

MOL : Proiectul "Conservarea solurilor în Republica Moldova"

[2007-353]

6

***Gheorghişă, Ştefan et al.** : Èpidemiologičeskij nadzor za VIČ/SPID infekcij : standart [Rus] (Bilingual ed.) / Chişinău : Lumina, 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). 127 p. : fig.

MOL : Supravegherea epidemiologică a infecției HIV/SIDA : standard

[2007-373]

6

Gid dlja vračej po rabote s licami gomoseksual'noj orientacii / Centr informacii "GenderDok-M" [Rus] (Bilingual ed.) / Chișinău : S. n., 2006 (Combinatul Poligr.). 44 ; 44 p.

Mol : Ghid pentru medici care lucrează cu persoane de orientare homosexuală

[2007-259]

6

Gladchi, Alexandru : National Beer Joint – stock company "Vitanta" – 130 years! [Eng] (Bilingual ed.) / Violeta Berzan / Chișinău : S. n., 2007 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 137 p. : fot.

RUS : Narodnoe pivo AO "Vitanta" – 130 let !

[2007-1081]

6

Gogu, V. N.; Mușet, Gh. V.; Nedelciuc, B. P. : Krasnyj ploskij lišaj : (Metod. posobie dlja studentov) [Rus] / Chișinău : CEP Medicina, 2007. 18 p. : scheme, tab.

MOL : Lichenul plan : (îndrumări metod. pentru studenți)

[2007-1209]

6

Gogu, V. N. et al. : Zastojnyj dermatit i allergičeskie vaskulity [Rus] / Chișinău : CEP "Medicina", 2007. 27 p. : scheme, tab.

MOL : Dermatita de stază și vasculitele alergice

[2007-1211]

6

Grišina, Svetlana : 50 "CET- Nord" SA [Mol] (Bilingual ed.) /
Viorica Cemârtan / Bălți : S n., 2006 ("Tipogr. din Bălți" SRL).
65 p. : fot., fot. color.

MOL : Polveka na službe rodnomu gorodu : étapy bol'shogo puti

[2007-101]

6

* **Hăbășescu, I. F. et al.** : Tehnologičeskaja linija dlja
prigotovlenija kombinirovannyh kormov [Rus](Bilingual ed.) /
Chișinău : IEFS, 2007. 11 p. : fig., tab.

MOL : Linie tehnologică pentru prepararea nutrețurilor combinate

[2007-1124]

Îngrijiri paliative / Biroul Regional pentru Europa al OMS
[Mol] / Dina Moisei / Chișinău : S. n., 2007. 55 p. : diagr., fig.,
tab.

ENG : Palliative Care. The solid facts

[2007-1622]

6

Introducere : [în practica clinică de conduită a copilului
bolnav] [Mol] / Chișinău : Org. Mondială a Sănătății, 2007
(Combinatul Poligr.). 16 p.

ENG

[2007-2464]

6

Kak provodit' nabljudenie i kotrol' nad zaraženiem ptic virusom grippa A(H5N1) : rukovodstvo dlja veterinar. vračej [Rus] / Chișinău : S. n., 2007(Combinatul Poligr.). 11 p. : tab.

MOL : Cum să supraveghem și să controlăm infecția cu virusul gripal A(H5N1) la păsări : ghid pentru medicii veterinari

[2007-20]

6

Katalog inovacij. Farmaceutičeskie produkty i medikamenty, polučennye iz otečestvennogo syr'ja : [în vol.] [Rus] (Bilingual ed.) / Chișinău : S. n., 2007 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 5 v.

MOL : Catalogul inovațiilor top. Produse farmaceutice și medicamente, obținute din materiile prime locale

[2007-1931]

6

Kišinevskaja TÉC-2 [Rus] (Bilingual ed.) / Chişinău : S. n.,
2006 (Combinatul Poligr.). 14 p. : fig., fot. color.

MOL : Centrala Electrică cu Termoficare Nr 2

[2007-12]

6

Konsul'tirujte mat' : (po pitaniju, uhodu v celjah razvitija,
kak davat' židkosti, kogda vernut'sja i konsul'tacii po eè zdorov'ju)
[Rus] / Chişinău : Org. Mondială a Sănătăţii, 2007 (Combinatul
Poligr.). 99 p. : fig., tab.

ENG

[2007-2467]

6

Kontrol nad zaraženiem človeka virusom grippa A(H5N1) :
rukovodstvo dlja med. rabotnikov [Rus] / Chişinău S. n., 2007
(Combinatul Poligr.). 11 p. : tab.

MOL : Controlul infecţiei cu virusul gripal A (H5N1) la oameni : ghid
pentru cadrele medicale

[2007-18]

6

Lečite rebenka : [prakt. soveti dlja vrača] [Rus] / Chişinău :
Org. Mondială a Sănătăţii, 2007 (Combinatul Poligr.). 136 p. :
fig., tab.

ENG

[2007-2469]

6

Making one's voice heard. Youth Media Centre, 2003-2007
[Eng] (Bilingual ed.) / Iulian Robu / Chişinău : "Elan Poligraf" SRL,
2007. 32 p. : fot. color.

MOL : Afirmarea vocii. Centrul Media pentru Tineri, 2003-2006

[2007-1252]

6

Nacional'naja politika v oblasti zdorov'ja v Respublike Moldova, 2007-2021 [Rus] (Bilingual ed.) / Chişinău : S. n., 2007 (Tipogr. "Trigraf-tipar"). 64 p. : fot. color.

MOL : Politica Națională de sănătate a Republicii Moldova, 2007-2021

[2007-2343]

6

National Health Policy Republic of Moldova, 2007-2021 [Eng]
(Bilingual ed.) / Chișinău : S. n., 2007 (Tipogr. "Trigraf-tipar").
64 p. : fot. color.

MOL : Politica Națională de sănătate a Republicii Moldova, 2007-
2021

[2007-2342]

6

Nederița, Alexandru : Corespondența conturilor contabile :
conform prevederilor S.N.C. și Codului fiscal [Mol] / Andrei
Apostu et al. / Chișinău : S. n., 2007 (Combinatul Poligr.). 640
p. : tab.

RUS

[2007-288]

6

* **Nichiforov, Liliana et al.** : Calea Ferată din Moldova [Mol] / Ana Sîrcu / Chişinău : Ed. PP "Depozit en gros" SA, 2007 (Combinatul Poligr.). 47 p. : imagini color.

RUS : Železnaja doroga Moldovy

[2007-1457]

6

* **Nichiforov, Liliana et al.** : Calea Ferată din Moldova, 2007-2008 [Mol] / Ana Sîrcu / Chişinău : Ed. PP "Depozit en gros" SA, 2007 (Combinatul Poligr.). 47 p. : fot. color.

RUS : Železnaja doroga Moldovy, 2007-2008

[2007-2623]

6

***Nicolaescu, Gheorghe et al.** : Posobie dlja proizvoditelej stolovyh sortov vinograda [Rus] / Chişinău : " Iurie Prim " SRL, 2007. 133 p. . fig., fig. color.,tab.

MOL : Ghid pentru producătorii de struguri pentru masă
[2007-2073]

6

Ocenite i klassificirujte bol'nogo rebenka v vozraste ot 2 mesjacev do 5 let : (prakt. sovetj dlja vrača) [Rus] / Chişinău : Org. Mondială a Sănătăţii, 2007 (Combinatul Poligr.). 155 p. : fig., tab.

ENG

[2007-2463]

6

Ohrana zdrav'ja naselenija v Respublike Moldova , 2006
god [Rus] (Bilingual ed.) / Chişinău : S. n., 2007 (F.E.- P. "Tipogr.
Centrală"). 308 p. : diagr., tab.

MOL : Sănătatea publică în Moldova , anul 2006

[2007-1389]

6

Opredelite lečenje : [sovety dlja vrača] [Rus] / Chişinău : Org.
Mondială a Sănătăţii, 2007 (Combinatul Poligr.). 55 p. : fig.,
tab.

ENG

[2007- 2461]

6

Panco, Victor : Glodenskoe les hozjajstvennoe predprijatie =
The State enterprise of Glodeni forestry [Rus,Eng] (Trilingual
ed.) / Maria Focşa / Bălţi : Satori, 2007 ("Tipogr. din Bălţi" SRL).
72 p. : fot., fot. color.
MOL : Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Glodeni

[2007-2719]

6

6

***Popelka, Andrew; Boer, Augustin** : Manual for Efficient Water
Supply Operations [Eng] / Chişinău : "Prospect - Print" SRL,
2006. 198 p. : fig. color., tab.

MOL : Ghidul exploatării eficiente a sistemelor de apă și canalizare

[2007-173]

***Popelka, Andrew; Boer, Augustin** : Rukovodstvo po
èffektivnoj èkspluatacii sistem vodosnabženija [Rus] /
Chişinău : "Prospect-Print" SRL, 2006. 198 p. : fig. color., diagr.,
tab.

MOL : Ghidul exploatări eficiente a sistemelor de apă şi canalizare
[2007-174]

Posledujuşee nabljudenie : [bol'nogo rebenka] [Rus] /
Chişinău : Org. Mondială a Sănătăţii, 2007 (Combinatul Poligr.).
44 p. : tab.

ENG

[2007-2459]

Posobie po profilaktike i bor'be s infekcionnym bursitom ptic [Rus] (Bilingual ed.) / Chişinău : UASM, 2007. 13 ; 15 p.

MOL : Manual operațional privind măsurile de profilaxie și combatere a bursitei infecțioase aviare

[2007-2416]

Pravila dorožnogo dviženija : (s dob. i izm.) [Rus] (Bilingual ed.) / Chişinău : CCRE "Presa", 2007 (Tipogr. Ed. "Universul"). 120 p. : il. color.

MOL : Regulamentul circulației rutiere : (cu modif. și compl.)

[2007-133]

6

Proektirovanie teplovoj izoljacii oborudovanija i truboprovodov MSP4.02-102-99 [Rus] (Bilingual ed.) / Chişinău : S. n., 2007 (F.E.-P: "Tipogr. Centrală"). Ed. oficială. 70 p. : tab.

MOL : Proiectarea izolației termice a utilajului și a conductelor CP G.04.05-2006

[2007-1074]

6

Prognoz rasprostraneniya glavnejših vreditel'ej i bolezn'ej sel'skohozjajstvennyh kul'tur na 2007 god / Ministerstvo sel'skogo hozjajstva i piševoj promyšlennosti Respubliki Moldova [Rus] / Chişinău : S. n., 2007 (Tipogr. "Reclama"SA). 78 p. : diagr., tab.

MOL : Prognosticul răspândirii dăunătorilor principali și a bolilor plantelor agricole pentru anul 2007

[2007-314]

6

Prognoz rasprostraneniya glavnejših vreditelei i boleznej sel'skhozajstvennyh kul'tur v marte 2007 goda i rekomendacii po bor'be s nimi i s somjakami / Ministerstvo sel'skogo hozjajstva i piševoj promyšlennosti Respubliki Moldova [Rus] (Bilingual ed.) / Chișinău : S. n., 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). 45 p. : il. color.

MOL : Prognosticul răspândirii dăunătorilor principali și a bolilor plantelor agricole pentru luna martie anul 2007 și recomandări de combatere a lor și a buruienilor

[2007-428]

6

Prognoz rasprostraneniya glavnejših vreditelej i boleznej sel'skhozajstvennyh kul'tur v aprele 2007 goda i rekomendacii po bor'be s nimi i s somjakami / Ministerstvo sel'skogo hozjajstva i piševoj promyšlennosti Respubliki Moldova [Rus] (Bilingual ed.) / Chișinău : S. n., 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). 66 p. : tab., il. color.

MOL : Prognosticul răspândirii dăunătorilor principali și a bolilor plantelor agricole pentru luna aprilie anul 2007 și recomandări de combatere a lor și a buruienilor

[2007-613]

Prognoz rasprostraneniya glavnejših vreditelej i boleznej sel'skohozejstvennyh kul'tur v mae 2007 goda i rekomendacii po bor'be s nimi i s sornjakami / Ministerstvo sel'skogo hozjajstva i piševoj promyšlennosti Respubliki Moldova [Rus] (Bilingual ed.) / Chișinău : S. n., 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). 80 p. : il. color., tab.

MOL : Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali și a bolilor plantelor agricole pentru luna mai anul 2007 și recomandări de combatere a lor și a buruienilor

[2007-969]

Prognoz rasprostraneniya glavnejših vreditelej i boleznej sel'skohozejstvennyh kul'tur b ijune 2007 goda i rekomendacii po bor'be s nimi i s sornjakami / Ministerstvo sel'skogo hozjajstva i piševoj promyšlennosti Respubliki Moldova [Rus] (Bilingual ed.) / Chișinău : S. n., 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). 73 p. : il. color., tab.

MOL : Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali și a bolilor plantelor agricole pentru luna iunie anul 2007 și recomandări de combatere a lor și a buruienilor

[2007-1178]

6

Prognoz rasprostraneniya glavnejših vreditelej i boleznej sel'skohozejstvennyh kul'tur v ijule 2007 goda i rekomendacii po bor'be s nimi i s sornjakami / Ministerstvo sel'skogo hozjajstva i piševoj promyšlennosti Respubliki Moldova [Rus](Bilingual ed.) / Chișinău : S. n., 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). 51 p. : il. color.

MOL : Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali și a bolilor plantelor agricole pentru luna iulie anul 2007 și recomandări de combatere a lor și a buruienilor

[2007-1419]

6

Prognoz rasprostraneniya glavnejših vreditelej i boleznej sel'skohozejstvennyh kul'tur v avguste 2007 goda i rekomendacii po bor'be s nimi i s sornjakami / Ministerstvo sel'skogo hozjajstva i piševoj promyšlennosti Respubliki Moldova [Rus] (Bilingual ed.) / Chișinău : S. n., 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). 47 p. : il. color., tab.

MOL : Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali și a bolilor plantelor agricole pentru luna august anul 2007 și recomandări de combatere a lor și a buruienilor

[2007- 1564]

6

Prognoz rasprostraneniya glavnejših vreditelej i boleznej sel'skhozajstvennyh kul'tur v osennij period 2007 goda i rekomendacii po bor'be s nimi i s sornjakami / Ministerstvo sel'skogo hozjajstva i piševoj promyšlennosti Respubliki Moldova [Rus] (Bilingual ed.) / Chișinău : S. n., 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). 42 p. : il. color., tab.

MOL : Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali și a bolilor plantelor agricole pentru perioada de toamnă a anului 2007 și recomandări de combatere a lor și a buruienilor
[2007-1642]

6

Ptičij gripp : voprosy i otvety [Rus] (Bilingual ed.) / Chișinău : S. n., 2007(Combinatul Poligr.). 12 ; 12 p. : tab.

MOL : Gripa aviară : întrebări și răspunsuri

[2007-109]

6

Rapcea, M. P. et al. : Tehnologija vzdelyvanija orošaemyh vinogradnikov [Rus,Mol] (Bilingual ed.) / Chișinău : S. n., 2007 (Tipogr. A.Ș.M.). 92 p. : fig., tab.

[2007-2430]

6

Registr sortov rastenij Respubliki Moldova na 2007 god = Register of plant varieties of Republic of Moldova for year 2007 [Rus, Eng] (Trilingual ed.) / Chișinău : S. n., 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). 107 p. : tab.

MOL : Registrul soiurilor de plante al Republicii Moldova pentru anul 2007

[2007-680]

6

Rouzet, Emmanuelle; Seguin, Gérard : Marketingul vinului.

A ști să vinzi vinul [Mol] / Diana Secieru - Balan / Chișinău :
S. n., 2007 (CEP USM). 246 p. : fig., tab.

FR : Le marketing du vin. Savoir vendre le vin

[2007-1125]

6

Rudic, Gheorghe et al. : Parikmaher : Učeb. posobie [Rus] /

Chișinău : Prut Internațional, 2007 (F.E.-P, "Tipogr.
Centrală"). 164 p. : fig., tab.

MOL : Frizer : Suport didactic

[2007-2670]

6

* **Rusu, Galina et al.** : Sbornik testov po infekcionnym bolezňjam u detej [Rus] / Chişinău : CEP Medicina, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). 240 p. : tab.

MOL : Culegere de teste la boli infecţioase la copii

[2007-1367]

6

Schultz, Jan; Uberhuber, Edithe : Farmacia lui Dumnezeu : Vindecare fără medicamente [Mol] / Romaşco L. / Chişinău : S. n., 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). 304 p. : il. color., tab.

RUS : Lekarstva iz Bož'ej apteki

POL : orig.

[2007-1353]

6

Schultz, Jan ; Uberhuber, Edithe : Lekarstva iz Bož'ej apteki :
Isclenie bez medikamentov [Rus] / S. N. Gul'janc / Chišin-
nău : S. n., 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). 296 p. : des.
color., tab.

POL

[2007-1345]

6

Schultz, Jan; Uberhuber, Edithe : Lekarstva iz Bož'ej apteki :
zabytye sokroviša [Rus] / S.N. Gul'janc / Chišinău : S. n.,
2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). 304 p.

POL

[2007-1342]

6

Sel'skohozijsstvennaja dejatel'nost' ličnyh podsobnyh hozjajstv graždan i krest'janskijh (fermerskijh) hozjajstv v Respublike Moldova v 2006 godu : (rezul'taty stat. obsledovanija) [Rus] (Bilingual ed.) / Chișinău : Statistica, 2007 (Combinatul Poligr.). 52 p. : diagr.color., tab.

MOL : Activitatea agricolă a gospodăriilor personale ale cetățenilor și a gospodăriilor țărănești (de fermier) în Republica Moldova, în 2006 : (rezultatele cercet. stat.)

[2007-1386]

6

Sel'skohozijsstvennyje territorii vysokoj prirodnoj cennosti : pervye šagi dlja Moldovy [Rus] (Bilingual ed.) / Chișinău : Biotica, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). 111 p. : fot., tab.

MOL : Terenurile agricole de o valoare naturală înaltă : primii pași pentru Republica Moldova

[2007-908]

6

Sidorov, Mihail et al. : Agrotehnica [Mol] / Neonila Nicolaev
/ Bălți : Presa univ. bălțeană, 2006 (Tipogr. USB "Alecu
Russo"). 1 v.

RUS : Agrotehnika

[2007-1567]

6

Stratulat, N.E. : Učet zatrat na proizvodstvo i kal'kulirovanie
sebestoimosti produkcii [Rus] / Chișinău : CEP USM,2007.
102 p. : tab.

MOL : Contabilitatea consumurilor de producție și determinarea
costului efectiv de producție

[2007-1795]

6

Supravegherea : [copilului bolnav : recomandări pract.] [Mo] /
Chișinău : Org. Mondială a Sănătății, 2007 (Combinatul Poligr.).
44 p.

ENG

[2007-2458]

6

Teplovaja zašita zdaniij (MCN 2.04.-02-2004) [Rus] (Bilingual
ed.) / Chișinău : S. n., 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). Ed.
oficială. 48 p. : tab.

MOL : Protecția tehnică a clădirilor NCM E.04.01- 2006

[2007-1073]

6

Tratați copilul : [recomandări pract.] [Mol] / Chișinău : Org. Mondială a Sănătății, 2007 (Combinatul Poligr.). 135 p. : fig., tab.

ENG

[2007-2468]

6

Tuberkulez s množestvennoj lekarstvennoj ustojčivost'ju : Voprosy i otvety [Rus] (Bilingual ed.) / Chișinău : S. n., 2007 (Combinatul Poligr.). 14 ; 14 p. : il. color.

MOL : Tuberculoza multirezistentă : Întrebări și răspunsuri

[2007-614]

6

* **Ududovici, D.** : Pravila i bezopasnost' dorožnogo dviženija : Učeb. posobie dlja voditelej vseh kategorij [Rus] / Chișinău : "Epigraf" SRL, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). 231 p. : fig., tab.; [28] p. : il. color.

MOL : Regulamentul și securitatea circulației rutiere : Material didactic pentru conducătorii auto de toate categoriile

[2007-1958]

6

Vedenie bol'nogo mladenca v vozraste ot 1 nedeli do 2 mesjacev : (prakt. sovery dlja vrača) [Rus] / Chișinău : Org. Mondială a Sănătății, 2007 (Combinatul Poligr.). 55 p. : fig., tab.

ENG

[2007-2457]

6

***Vovc, V. et al.** : Sbornik testov po discipline Fiziologija človeka : (dlja studentov Farm. f-ta) [Rus] (Bilingual ed.) / Chişinău : CEP Medicina, 2007. 225 p.

MOL : Culegere de teste la disciplina Fiziologia omului : (pentru studenții fac. Farmacie).

[2007-1207]

6

Vvedenie : [praktika vedenija boleznej detskogo vozrasta] [Rus] / Chişinău : Org. Mondială a Sănătății, 2007 (Combinatul Poligr.). 15 p.

ENG

[2007-2465]

7

***Bideac, Liubovi** : Zelenoe dostojanie stolicy [Rus] (Bilingual ed.)
/ Chişinău : S. n., 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). 20; 20
p. : fot. color.

MOL : Tezaurul verde al capitalei

[2007-371]

7

Braga, Tudor : Alexandru Plămădeală : [sculptor : minimonogr.]
[Mol, Eng] (Bilingual ed.) / Iulian Robu / Chişinău : Arc, 2007
(Combinatul Poligr.). 96 p. : fot., reprod. color.

[2007-602]

7

Canțâru, Ion; Vatavu, Alexandru; Carauș, Olga : Izobrazitel'noe
iskusstvo : Učeb. dlja 3-4 kl. [Rus] / Tamara Șmundeac / Chi-
șinău : Arc, 2007 (Combinatul Poligr.). 95 p. : des.

MOL

[2007-1410]

7

Călin Postolache : [grafică, pictură, design vestimentar :
album) : In memoriam (1977-1998) [Mol,Eng,Fr] (Trilingual ed.) /
Mariana Pruteanu et al. / Chișinău : Ed. "Baștina - Radog" SRL,
2007. 64 p. : des., reprod., fot . color.

[2007-1777]

7

* **Ciobanu, Constantin I.; Petric, Elena** : Mihail Petric : [pictor : album] [Mol, Eng, Rus] (Trilingual ed.) / Zinaida Plămădeală; Larisa Nosarenco / Chişinău : Arc, 2007 (Combinatul Poligr.). 143 p. : reprod. color.

[2007-1423]

7

Ciobanu – Suhomlin, Irina : The General Repertory of Musical Works of Moldavian Composers : (Last Two Decades of the 20th Century) [Eng] (Bilingual ed.) / Chişinău : Cartea Moldovei, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). 331 p. : fot., tab.

MOL : Repertoriul general al creaţiei muzicale din Republica Moldova : (ultimele două decenii ale secolului XX)

[2007-665]

7

Doga, Eugen : În do major [Mol, Eng] (Bilingual ed.) / Valeriu Turea / Chişinău : S. n., 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală").
63 p. : fot., fot. color.

[2007-444]

7

Florescu, Roman : Ştefan Florescu : Bukovinskij "Monah" v
iskusstve Moldovy : [monogr. - album] [Rus] (Bilingual ed.)
/ Valentin Jitaru et al. / Chişinău : S. n., 2006 (Combinatul Poligr.).
132 p. : reprod., reprod. color.

MOL : Ştefan Florescu : "Călugăr" din Bucovina în arta Moldovei

[2007-222]

7

Gagim, Ion; Borș, Alexandru; Coroi, Eugen : Muzykal'noe vospitanie : Učeb. dlja 7- 8-h kl. [Rus] / Tatiana Berezovicova / Chișinău : Î.E.-P. "Știința", 2007 (Combinatul Poligr.). 152 p. : fig., tab., n. muz.

MOL : Educație muzicală : Man. pentru cl. a 7- 8-a

[2007-1613]

7

* **Goldshmidt, Efim et al.** : History in stones : Monuments of the jewish material culture in Moldova : (XVII-XXI centuries) [Eng] (Bilingual ed.) / Mihail Finckel / Chișinău : S. n., 2007 (F.E.-P. " Tipogr. Centrală "). 112 p. : fot., tab.

RUS : Istorija v kamne : Pamjatniki material'noj kul'tury evreev Moldovy : (XVI – XXI veka)

[2007-1970]

7

Ioan Papazoglu : Life and Work [Eng] / Vera Iuhtimovschi
/ Chişinău : Pontos, 2007 (Combinatul Poligr.). 160 p. :
reprod., reprod. color.

MOL : Ioan Papazoglu

[2007-287]

7

"Madame Butterfly", concurs int. (9; 2007; Chişinău).
Concursul Internaţional "Madame Butterfl" = The Worldwide
"Madame Batteredfly", competition the 9th edition, Chişinău, Rep. of
Moldova, Sept.16-22 2007 [Mol,Eng] (Bilingual ed.) / Chişinău : S.
n., 2007(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). 9. ed. 32 p. : il.
color.

[2007-2136]

7

Mîtcu, Anatol : Snovedenija Lotany : Sbornic dlja šestistrunnoj gitary [Rus] (Bilingual ed.) / Chişinău : Labirint, 2007 (Grafema Libris). 60 p. : n. muz.

MOL : Visul Lotanei : Culegere pentru chitara clasică

[2007- 706]

7

Organnyj zal = The Organ Hall [Rus,Eng] (Trilingual ed.) / Chişinău : S. n., 2007 (Combinatul Poligr.). 21 p. : fot.

MOL : Sala cu Orgă : [buclet]

[2007-257]

7

Popa, Tatiana; Sanduța , Adrian : Hirjauca Monastery – the Eastern Pearl of the Basarabian Cross from the Sacred Valley, Calarasi region = O čem govarjat steny Gyržavskogo monastyrja [Eng, Rus] (Trilingual ed.) / Chișinău : Elan Poligraf, 2007. 68 p. : fig., fot. color.

MOL : Despre ce vorbesc zidurile mănăstirii Hirjauca
[2007- 290]

7

* **Roșca, Nicolae** : Mihai Dolgan. Taina vieții mele = Tajna žizni moej [Mol,Rus] (Bilingual ed.) / Ioan Mânăscuță; Svetlana Derevșikov / Chișinău : AO "PresStar", 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). 420 p. : fot.

[2007-1827]

7

* **Ștefărtă, Sorina et al.** : Moldova - Japan : so far away, so close : 11 Eleven Years of Moldovan-Japanese Theatrical Exchanges / Teatrul "Eugène Ionesco" [Eng] (Bilingual ed.) / Chișinău : S. n., 2007 (Combinatul Poligr.). 41 p. : fot. color.

MOL : Moldova – Japonia : atât de departe, atât de aproape : 11 ani de schimburi teatrale moldo-nipone

[2007-1401]

7

Teatrul Național de Operă și Balet : [din Rep. Moldova : album] [Mol,Eng] (Bilingual ed.) / Chișinău : S. n., 2007 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 68 p. : fot. color.

[2007-1968]

7

Triboi, Vasile : Menedžment sportivnyh organizačij [Rus] /
Chșinău : S. n., 2008 (Tipogr. "Valinex" SA). 214
p. : fig., tab.

MOL : Managementul organizațiilor sportive

[2007-1748]

7

* **Țincler, Vladimir et al.** : Zimbru – 60 de ani glorioși : [istoria
clubului mold. de fotbal] [Mol, Rus] (Bilingual ed.) / Chșinău
: "Elan Poligraf" SRL, 2007. 194 p. : fot. color.

[2007-1527]

8

Aforisme hazlii și nu prea [Mol] / Dumitru Țără / Chișinău :
Fundatia "Draghiștea", 2007. 1 v.

RUS

[2007-1627]

8

Akademik Konstantin Popovič. Čelovek. Učenyj. Pisatel' =
Akademik Konstantin Popovič. Ljudina. Včenij. Pis'mennik [Rus,
Ukr] (Trilingual ed.) / Chișinău : Elan - Poligraf, 2006. 740
p. : fig., fot. color.

MOL : Academicianul Constantin Popovici. Omul. Savantul.
Scriitorul

[2007-926]

8

Amicis, Edmondo de : Cuore : roman [Mo] / Rodica Chiriacescu
/ Chişinău : Prut Internațional, 2007 (Combinatul Poligr.).
2. ed. 307 p. : il.

IT : Il Cuore

[2007- 2143]

8

Andersen, Hans Christian : Degeţica [Mo] / Silvia Ursache
/ Chişinău : Silvius Libris ("Sica & V" SRL), 2007 ("Sibis-
grafica" SRL). 20 p. : il. color.

DAN

[2007-879]

8

Andersen, Hans Christian : Povești [Mol] / Al. Philippide; I. Cassian-Mătășaru / Chișinău : Prut Internațional, 2007 (Combinatul Poligr.). 351 p. : il.

DAN : Eventyr, fortalte for børn

[2007-1698]

8

Baba – Hârca : poveste populară belorusă [Mol] / Silvia Ursache / Chișinău : Silvius – Libris ("Sica & V" SRL), 2006 (Tipogr."Sibis - Grafica"SRL). 7 p. : il. color.

RUS :

BELORUS : orig

[2007-69]

Bancuri [Mol] / Dumitru Țără / Chișinău : Fundația
"Draghiștea", 2007. 1 v.

RUS

[2007-1626]

Barthes, Roland : Fragmente dintr-un discurs îndrăgostit
[Mol] / Sorina Dănăilă / Chișinău : Cartier, 2007 (Combinatul
Poligr.). 256 p.

RF : Fragments d'un discours amoureux

[2007-379]

8

Barthes, Roland : Imperiul semnelor [Mo] / Alex. Cistelean /
Chişinău : Cartier, 2007 (Combinatul Poligr.). 118 p.

FR : L'Empire des signes

[2007-2368]

8

Barthes, Roland : Incidente [Mo] / Iolanda Vasiliu / Chişinău :
Cartier, 2007 (Combinatul Poligr.). 95 p.

FR : Incidents

[2007-303]

8

Basme pentru Prichindel [Mol] / Corneliu Năstase / Chișinău :
"Vector V-N" SRL ; Iași : Nasticor ; Minsk : Interpresservis, 2007(F.
E.-P. "Tipogr. Centrală"). 272 p. : des. color.

DT, FR, DAN et al.

[2007-1517]

8

* **Bejuc, V. L.** : Dicționar englez-român și român-englez :
40 000 cuvinte [Mol,Eng] (Bilingual ed.) / Chișinău :
S.n., 2003 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 542 p.

[2007-1871]

8

Cotelnic, Teodor; Zaprojan, Ion : Dicționar rus-român :
63 000 de cuvinte [Mol,Rus] (Bilingual ed.) / Chișinău :
Cartier, 2007 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 762 p.

[2007-2412]

8

Diaciuc, Ivan; Baurciulu, Lidia : Russko-gagauzsko-tureckij
razgovornik = Rusça-gagauzça-türkçä konuşmak sözlüü =
Rusça-gagauzça-türkçe konuşmak kilavuzu [Rus,Gagauz, Tur]
(Trilingual ed.) / Comrat : S. n., 2006 (Tipogr. "Safin - Grup" SRL).
100 p.

[2007-1464]

8

Drieu la Rochelle, Pierre : Belukia : roman [Mol] / Corina Ungurean / Chişinău : Cartier, 2007 (Combinatul Poligr.).
144 p.

FR : Beloukia

[2007-1588]

8

Drieu la Rochelle, Pierre : Ostenit printre femei [Mol] / Corina Ungurean / Chişinău : Cartier, 2007 (Combinatul Poligr.).
160 p.

FR : L' homme couvert de femmes

[2007-357]

8

Ferro, Mars : Secolul XX explicat nepotului meu Gwendal
[Mol] / Adrian Ciubotaru / Chișinău : Cartier, 2007 (Com-
binatul Poligr.). 104 p.

FR : Le XXe siècle expliqué a mon petit-fils

[2007-1728]

8

Filip, Iulian : Linii și cuvinte comunicante: declarații de dragoste :
Joc interactiv cu lume dragă [Mol, It, Eng et al.] (Langues
diverses) / Amedeo Carrocci et al. / Chișinău : Princeps : Bibl.
Municipală "B. P. Hasdeu", 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). 1
v.

[2007-1954]

8

Gary, Romain : Dincolo de limita aceasta biletul își pierde
valabilitatea [Mol] / Liviu Papuc / Chișinău : Cartier, 2007
(Combinatul Poligr.). 188 p.

FR : Au-delà de cette limite votre ticket n'est plus valable

[2007-358]

8

Gary, Romain : Himere : roman [Mol] / Liviu Papuc / Chișinău
: Cartier, 2007 (Combinatul Poligr.). 396 p.

FR : Les cerfs-volants

[2007-1751]

8

Gânduri pentru fiecare zi / Univ. Spirituală Int. Brahma Kumaris. Centrul Brahma Kumaris din Chişinău, Rep. Moldova [Mol] / Chişinău : Pontos, 2007(Tipogr. "Reclama" SA). 70 p.

SAN

[2007-1741]

8

* **Geršenovič, Marina** : Maša Kaléko : žizn' i stihi [Rus]
/ Marina Geršenovič / Chişinău : "Depozit en Gros" SA ,
2007 (Combinatul Poligr.). 240 p. : fot.

DT : Kaléko Macha. Das Leben & Gedichte

[2007-1025]

8

Ghid de conversație român-rus și rus-român cu dicționar rus-român : 5000 cuvinte : Pentru turiști și oameni de afaceri [Rom,Rus] (Bilingual ed.) / Chișinău : Ed. "Ghianăia", 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). 184 p.

[2007-1355]

8

Goethe, Johann Wolfgang von : Faust [Mol] / Lucian Blaga / Chișinău : Cartier, 2007 (Combinatul Poligr.). 2. ed. 224 p.

DT

[2007-1147]

8

Gogoșa : poveste populară rusă [Mol] / Vsevolod Cernei / Chișinău : "Biblion" SRL; Pereslavl (Rusia) : "Integral" SRL, 2007 (Combinatul Poligr., or. Tveri, Rusia). 63 p. : il. color.

RUS : Kolobok

[2007-2382]

8

Gogol, Nikolaj Vasilievič : Suflete moarte : roman [Mol] / Emil Iordache / Chișinău : Cartier, 2007 (Combinatul Poligr.). 2. ed. 572 p.

RUS : Mertvye duši : roman

[2007-636]

Gogol, Nikolaj Vasilievič : Suflete moarte : roman [Mol] / Emil
lordache / Chișinău : Cartier, 2007 (Combinatul Poligr.).
3. ed. 515 p.

RUS : Mertvyje duši : roman

[2007-599]

Gomez Cordero, Teodoro : Cititorul lui... John R.R. Tolkien
[Mol] / Dragoș Cojocaru / Chișinău : Arc, 2007 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). 186 p. : il.

ESP : El lector de...John Tolkien

[2007-1371]

8

Gramățki, Valeriu : Povestea celor trei măscărici [Mol] / Silvia Ursache / Chișinău : Silvius-Libris ("Sica & V" SRL), 2007 ("Sibis-Grafica" SRL). 28 p. : il. color.

RUS : Skazka o treh klounah

[2007-2308]

8

Grădina fermecată : povești [Mol] / Vasile Vasilache et al. / Chișinău : Litera; București : Litera Internațional, 2005 (Combinatul Poligr.). 312 p.

BELORUS, BUL, SLO et al.

[2007-1632]

8

Grimm, Jakob; Grimm, Wilhelm : Albă-ca-Zăpada [Mol]
/ Dan Faur / Chișinău : Prut Internațional, 2007(Combinatul
Poligr.). 19 p. : il. color.

DT

[2007-1134]

8

Grimm, Jakob; Grimm, Wilhelm : Albă-ca-Zăpada : poveste :
[Mol] / Vsevolod Cernei / Chișinău : "Biblion" SRL;
Pereslavl (Rusia) : "Integral" SRL, 2007 (Combinatul Poligr., or.
Tveri, Rusia). 14 p. : il. color.

RUS

DT : orig.

[2007-2109]

8

Grimm, Jacob; Grimm, Wilhelm : Cele mai îndrăgite povești
[Mol] / Corneliu Năstase / Chișinău : "Vector V-N" SRL;
Iași : Nasticor; Minsk : Interpresservis, 2007 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). 64 p. : il.

DT

[2007-2250]

8

Grimm, Jakob; Grimm, Wilhelm : Feciorii croitorului [Mol]
/ Dan Faur / Chișinău : Prut Internațional, 2007 (Combinatul
Poligr.). 19 p. : il. color.

DT

[2007- 1138]

8

Grimm, Jacob; Grimm, Wilhelm : Muzicanții din Bremen [Mol]
/ Tamara Alisandru / Chișinău : Ed. Arc, 2007 (Combinatul
Poligr.). 14 p. : il. color.

DT: Die Bremer Stadtmusikanten

[2007- 1657]

8

* **Grossu-Chiriac, Cristina; Stimberg, Nicole** : Literatura
germană din romantism [Mol] (Bilingual ed.) / Chișinău : CEP
USM, 2007. 300 p.

DT : Deutsche Literatur der Romantik

[2007-1677]

8

Hauff, Wilhelm. Muck Piticul [Mol] / Silvia Ursache / Chişinău :
Silvius Libris ("Sica & V" SRL), 2006 (Tipogr. "Sibis - Grafica"
SRL). 21 p. : il. color.

DT

[2007-113]

8

Hawks, Tony : Tenis cu moldovenii [Mol] / Camelia Boca
/ Chişinău : Cartier, 2003 (Tipogr. "Reclama" SA).
279 p.

ENG : Playing the Moldovans at Tennis

[2007-1121]

Haxhia, Miranda : Nasul păpușii : [povestire pentru copii]
[Mol] (Bilingual ed.) / Chișinău : Ed. "Epigraf" SRL, 2007
(Combinatul Poligr.). 32 p. : il. color.

NED : The doll's nose

[2007-922]

Lacrimile iepurașului : poveste populară belorusă [Mol] /
Silvia Ursache / Chișinău : Silvius-Libris ("Sica & V" SRL),
2006 (Tipogr. "Sibis - Grafica" SRL). 6 p. : il. color.

RUS :

BELORUS : orig.

[2007-70]

8

Laszlo, Alexandru : Dicționar italian-român, român-italian [It,Mol]
(Bilingual ed.) / Chișinău : Î.E.-P. "Știința", 2006 (Combinatul
Poligr.). 365 p.

[2007-850]

8

Lermontov, Mihail Iurievič : Demonul meu : poezii [Mol] /
Ion Hadârcă / Chișinău : Prut Internațional, 2006 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). 129 p. : fot.

RUS

[2007-812]

8

Mașa și ursul : poveste populară rusă [Mol] / Vsevolod Cernei / Chișinău : "Biblion" SRL; Pereslavli (Rusia) : "Integral" SRL, 2007 (Combinatul Poligr., or. Tveri, Rusia). 63 p. : il. color.

RUS

[2007-2113]

8

Maxime și cugetări : Gânduri care vrăjesc... : 6100 de aforisme [Mol] / Chișinău : Ed. "Epigraf" SRL, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). 5. ed. 415 p. : il.

LAT; FR; DT et al.

[2007-730]

8

Muravschii, Sergiu Efim. Stihotvorenija [Rus] (Bilingual ed.)
/ Chișinău : Grafema Libris, 2006. 103 p. : fot.

MOL : Versuri

[2007-10]

8

Okakura, Kakuzô : Cartea ceaiului [Mol] / Emanoil Bucuța
/ Chișinău : Cartier, 2007 (Combinatul Poligr.). 3. ed.
95 p.: il.

ENG

JAP : orig.

[2007-1027]

8

Ovidius Naso, Publius : Arta iubirii : poeme [Mol] / Maria-
Valeria Petrescu / Chişinău : Gunivas, 2007 (Tipogr.
"Balacron"). 303 p.

LAT

[2007-2165]

8

Ovidius Naso, Publius : Lirica exilului : Tristele. Ponticile
[Mol] / Teodor Naum / Chişinău : Gunivas, 2007 (Tipogr.
"Balacron"). 256 p.

LAT

[2007-2166]

8

Ovidius Naso, Publius : Metamorfoze : poeme [Mol]
/ Ion Florescu / Chişinău :Gunivas, 2007 (Tipogr.
"Balacron"). 528 p.

LAT

[2007-2164]

8

[Perrault, Charles] : Băieţel – degeţel : poveste [Mol] /
Vsevolod Cernei / Chişinău : "Biblion" SRL; Pereslavli (Rusia) :
"Integral" SRL, 2007 (Combinatul Poligr.). 14 p. : il. color.

RUS

FR : orig.

[2007-2111]

8

Perrault, Charles : Cenușăreasa [Mol] / Dan Faur / Chișinău : Prut Internațional, 2007 (Combinatul Poligr.). 15 p. : il. color.

FR

[2007-1135]

8

[Perrault, Charles] : Cenușăreasa [Mol] / Vsevolod Cernei / Chișinău : "Biblion" SRL; Pereslavl (Rusia) : "Integral" SRL, 2007 (Combinatul Poligr., or. Tveri, Rusia). 14 p. : il. color.

RUS: Zoluška

FR : orig.

[2007-2380]

8

[Perrault, Charles] : Motanul încălțat [Mol] / Vsevolod Cernei /
Chișinău : "Biblion" SRL; Pereslavl (Rusia) : "Integral" SRL,
2006 (Combinatul Poligr. : or. Tveri, Rusia). 64 p. : il. color.

RUS : Kot v sapogah

FR : Le chat botté : orig.

[2007-280]

8

Perrault, Charles : Motanul Încălțat [Mol] / Dan Faur / Chișinău
: Prut Internațional, 2007 (Combinatul Poligr.). 15 p. : il.
color.

FR : Le chat botté

[2007-1136]

8

[Perrault, Charles] : Motanul încălțat : poveste [Mol] / Vsevolod Cernei / Chișinău : "Biblion" SRL; Pereslavli (Rusia) : "Integral" SRL, 2007 (Combinatul Poligr., or. Tveri , Rusia). 14 p. : il. color.

RUS

FR : orig.

[2007-2110]

8

[Perrault, Charles] : Scufița Roșie [Mol / Vsevolod Cernei / Chișinău : "Biblion" SRL ; or. Pereslavli, Rusia : "Integral" SRL, 2006 (Combinatul Poligr. : or. Tveri, Rusia). 64 p. : il. color.

RUS : Krasnaja șapočka

FR : Le Petit Chaperon Rouge : orig.

[2007-278]

8

Perrault, Charles : Scufița Roșie [Mol] / Dan Faur / Chișinău : Prut Internațional, 2007 (Combinatul Poligr.). 15 p.: il. color.

FR : Le Petit Chaperon Rouge

[2007-1137]

8

Perrault, Charles : Scufița Roșie : poveste [Mol] / Gheorghe Postolache / Chișinău : Carusel, 2007 (Tipogr. "Sibis-Grafic" SRL). 8 p.

FR : Le Petit Chaperon Rouge

[2007- 2248]

8

[Perrault, Charles] : Scufița Roșie [Mol] / Vsevolod Cernei
/ Chișinău : "Biblion" SRL; Pereslavl (Rusia) : "Integral" SRL,
2007 (Combinatul Poligr., or. Tveri, Rusia). 14 p. : il. color.

RUS

FR : Le Petit Chaperon Rouge

[2007-2381]

8

Povești [Mol] / Corneliu Năstase / Chișinău : Vector V – N; Iași
: Nasticor, 2006 (F. E.- P. "Tipogr. Centrală"). 64 p. : il. color. –
Cuprins : Punguța cu doi bani; Capra cu trei iezi / Ion Creangă.
Ursul păcălit de vulpe : poveste populară mold. Trei purceluși :
poveste populară engl. Motanul încălțat; Frumoasa din pădurea
adormită; Cenușăreasa / Charles Perrault.

MOL;ENG; FR

[2007-202]

8

Proverbe româno-rusești [Mol,Rus] (Bilingual ed.) / Chișinău
: Pontos, 2007 (Tipogr. "Reclama SA"). 108 p.

[2007- 2658]

8

Punguța : poveste populară ucraineană [Mol] / Silvia
Ursache / Chișinău : Silvius Libris ("Sica & V" SRL), 2007 ("Sibis-
grafica" SRL). 10 p. : il. color.

UKR

[2007-876]

8

Rodari, Gianni : Planeta novogodnih élok [Rus] / Chişinău :
Ed. Ancestrala, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). 95
p. : il.

IT

[2007-2572]

8

Rodari, Gianni : Planeta pomilor de Anul Nou [Mol] / Eugenia
David / Chişinău : Ed. Ancestrala, 2007 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). 3. ed. 111 p. : il.

IT

[2007-2571]

8

Rusu, Mihai : Legendy = Legendi = Legends = Légendes
= Legenden [Rus, Ukr, Eng, Fr, Dt] (Langues diverses) /
Ludmila Cabac et al. / Chişinău : Pontos, 2007
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). 2. ed. 239 p. : des.

MOL : Legende

[2007-1058]

8

Saint-Exupéry, Antoine de : Micul prinţ : povestire [Mol] /
Igor Creţu / Chişinău : Silvius-Libris ("Sica & V" SRL),
2007 ("Sibis-Grafica" SRL). 64 p. : il.

FR : Le petit prince

[2007-2310]

8

Sclifos, Valeriu : Dicționar francez-român de frazeologisme
[Mol,Fr] (Bilingual ed.) / Chișinău : A.Ș.M., 2007 (Tipogr. "Rec-
lama" SA). 103 p.

[2007-2193]

8

Scobioală, Aurel : Medvežonok [Rus] / Chișinău : Prut
Internațional, 2004 (Tipărit în Slovacia). 6 p. :
il. color.

MOL : Ursulețul

[2007-830]

Scobioală, Aurel : Zajka [Rus] / Chișinău : Prut Internațional,
2004 (Tipărit în Slovacia). 6 p. : il. color.

MOL : Iepurașul

[2007-832]

Silvestru, Aurelian : Au-delà de l'impossible : Aphorismes [Fr]
(Bilingual ed.) / Zinaida Vîrlan; Fevronia Maler / Chișinău :
Prut Internațional, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). 189 p.

MOL : Dincolo de imposibil : Aforisme

[2007-911]

8

Stepanov, V. : Educați și buni amici : [poezii, povești] [Mol] /
Constantin Dragomir / Chișinău : "Biblion" SRL; Pereslavl
(Rusia) : "Integral" SRL, 2007 (Combinatul Poligr., or. Tveri, Ru-
sia). 44 p. : il. color.

RUS

[2007-2112]

8

Stojanov, Nico : Fântâna care luminează : [opere alese : în 6 vol.]
[Mol] / Anatol Ciocanu / Chișinău : Pontos, 2006 (Tipogr.
"Reclama" SA). 6 v.

BUL : Kladenec"t, kojto sveti

[2007-142]

8

Stojanov, Nico : Izbrannoe : [v 6 kn.] : Izbrannye perevody :
[iz bolg. poézii (1977-2007)] [Rus] / Chişinău : Pontos, 2007
(Tipogr. "Reclama" SA). 5 v.

BUL

[2007-141]

8

Stojanov, Nico: Izbrannoe : [v 6 kn.] : Jablokopad : avtoriz. per.
s bolg.[Rus] / Chişinău : Pontos, 2007 (Tipogr. "Reclama"
SA). 4 v.

BUL

[2007-140]

8

Szyborska, Wislawa : Poezii alese [Mo] / Nicolae Mareş
/ Chişinău : Prut Internaţional, 2006 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). 182 p.

POL

[2007-811]

8

Şaganean, Gabriela; Matei, Tamara; Pascaru, Daniela : Ghid
de conversaţie român-englez-rus [Mo,Eng,Rus] (Trilingual
ed.) / Chişinău : "Epigraf" SRL, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală").
96 p.

[2007-2584]

8

Tarlapan, Daniela : Vreau cuvinte ! : poeme [Mol, Eng] (Bilingual ed.) / Daniela Tarlapan / Chişinău : S. n., 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). 51 p. : il.

[2007-2096]

8

Twain, Mark : Prinţ şi cerşetor : roman [Mol] / Eugen B. Marian / Chişinău : Litera; Bucureşti : Litera Internaţional, 2007 (Tipogr. Ed. "Universul"). 2. ed. 239 p. : il., fot.

ENG

[2007-2362]

8

Vulpea și cocorul : poveste populară ucraineană [Mol]
/ Silvia Ursache / Chișinău : Silvius Libris ("Sica & V" SRL),
2007 ("Sibis-Grafica" SRL). 10 p. : il. color.

UKR

[2007-875]

8

* **Zake, Daiga** : Portocale pentru fiecare : [povestire pentru copii]
[Mol] (Bilingual ed.) / Chișinău : Ed. "Epigraf" SRL, 2007
(Combinatul Poligr.). 32 p. : il. color.

NED : Oranges for Everyone

[2007-921]

9

Bejan, A. et al. : Fizičeskaja i social'no-ékonomičeskaja geografija : atlas : 8-9 kl. [Rus] / Chişinău : Iulian, 2007 ("Sibis-Grafica" SRL). 32 p. : il., h. color.

MOL : Geografia fizică și socio-economică : atlas : cl. a 8-9-a

[2007-1716]

9

Bejan, A. et al. : Geografičeskij atlas : 8-11 kl. [Rus] / Chişinău: Iulian, 2007 (Tipogr. Ed. "Universul"). 113 p. : il., h. color.

MOL : Atlas geografic școlar : Cl. 8-11

[2007-588]

***Bondarenco, Maria; Kornienko, Grigori** : Căușeni : [file din istoria orașului] [Mol] (Bilingual ed.) / Diana Croitoru / Chișinău : "Proart" SRL, 2007 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL).
19 p. : fot. color.

RUS : Căușeni

[2007-1681]

Botnaru, V. et al. : Geografija materikov i okeanov : atlas : 6-7 kl. [Rus] / Chișinău : Iulian, 2007 ("Sibis-Grafica" SRL). 40 p. : il., h. color.

MOL : Geografia continentelor și oceanelor : atlas : cl. a 6-7-a

[2007-1714]

9

Bunaux, Jean-Louis : Druizii.Filosofi printre barbari [Mol] / Sorina Dănăilă / Chișinău : Cartier, 2007 (Tipogr. "Balacron" SRL). 464 p.

FR : Les druides. Des philosophes chez les barbares

[2007-1850]

9

Codreanu, Igor; Colța, Valentin : Praktičeskie zadači po obșej fizičeskoj geografii [Rus] / Chișinău : Labirint, 2007. 30 p. : fig.

MOL : Exerciții practice la geografia fizică generală

[2007-999]

9

Geografija materikov i okeanov : konturnye karty : 6 kl.[Rus] (Bilingual ed.) / Chișinău : Iulian, 2007 ("Sibis-Grafica" SRL).
12 p. : h.

MOL : Geografia continentelor și oceanelor : hărți-contur : cl. a 6-a

[2007-1571]

9

Geografija materikov i okeanov : konturnye karty : 7 kl. [Rus] (Bilingual ed.) / Chișinău : Iulian, 2007 ("Sibis - Grafica" SRL). 16 p.: h.

MOL : Geografia continentelor și oceanelor : hărți – contur : cl. a 7-a

[2007-1572]

9

Gramma, Anna : Moldova în mituri și legende = Moldova in myth and legend : fotoalbum [Mol,Eng] (Trilingual ed.) / Manole Neagu et al. / Chișinău : ENEADA, 2007 (F.E.-P "Tipogr. Centrală"). 98 p. : fot. color.

RUS : Moldova v mifah i legendah : fotoal'bom

[2007-2522]

9

* **Kornienko, Grigoriĭ; Kornienko, Alekandr** : Hîncești : [album] [Mol,Eng,Rus] (Trilingual ed.) / Diana Croitoru / Chișinău : "Proart" SRL, 2007 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 40 p. : fot. color.

[2007-2246]

9

* **Manoil, Alexandru** : Cahul : Verticala noilor aspirații
[Mol, Eng] (Bilingual ed.) / Tatiana Munteanu;
Michelle Miller / Cahul : S. n., 2006 (Combinatul Poligr.,
or. Chișinău). 66 p. : fot. color.

[2007-297]

9

* **Mănăscuță, Ioan; Potârniche, Isai** : The Rose from Moldova =
La Rose de Moldova = Roza Moldovy [Eng,Fr,Rus] (Langues
diverses) / Chișinău : Princeps, 2007 (F.E.-P."Tipogr. Centrală").
196 p. : fot. color.

MOL : Trandafir de la Moldova : album

[2007-2593]

Nazaria, Sergiu et al. : Istorija : Učeb. dlja 9-go kl. [Rus] /
Chișinău : Cartea Moldovei, 2006 (Tipogr. Ed."Universul").
208 p.

MOL : Istoria : Man. pentru cl. a 9 –a.

[2007-132]

Nazaria, Sergiu et al. Istorija : Novejšee vremja : Učeb. dlja 12 kl.
[Rus] / Chișinău : Cartea Moldovei, 2006 (Tipogr. Ed.
"Universul"). 256 p. : fig. color.

MOL : Istoria : Epoca modernă : Man. pentru cl. a 12-a

[2007-496]

9

Obšaja fizičeskaja geografija : konturnye karty : 10 kl.
[Rus] (Bilingual ed.) / Chișinău : Iulian, 2007 ("Sibis-Grafica" SRL).
16 p. : h.

MOL : Geografia fizică generală : hărți-contur : cl. a 10-a

[2007-1574]

9

Obšaja geografija : konturnye karty : 5 kl. [Rus] (Bilingual ed.) / Chișinău : Iulian, 2007 ("Sibi -Grafica" SRL). 12 p.
: h.

MOL : Geografia generală : hărți-kontur : cl. a 5-a

[2007-1570]

9

Pastoureau, Michel : Ursul : Istoria unui rege decăzut [Mol] /
Em. Galaicu-Păun / Chişinău : Cartier, 2007 (Combinatul
Poligr.). 464 p.

FR : L' ours. Histoire d'un roi déchu

[2007-2182]

9

Phan, Bernard : Cronologia secolului al XX-lea [Mol] / Iolanda
Vasilii / Chişinău : Cartier, 2007 (Tipogr. "Bons Offices"
SRL). 192 p.

FR : Chronologie du XX-e siècle

[2007- 2411]

9

Plaiul Orheian : [album] [Mol,Eng,Rus] (Trilingual ed.)
/ Chişinău : "Somersbi" SRL, 2007 (F. E.- P. "Tipogr. Centrală").
116 p. : fot. color.

[2007-408]

9

Primenciuc, Maria; Calanda, Zinaida; Mironov, Ion : Geografija
materikov i okeanov : Učeb. dlja 7-go kl. [Rus] / Raisa
Lazari; Larisa Şveţ / Chişinău : Lumina, 2007 (Combinatul Poligr.).
144 p. : fig., tab. color.

MOL : Geografia continentelor și oceanelor : Man. pentru cl. a 7-a

[2007- 1598]

9

Respublika Moldova : konturnye karty : 8-9 kl. [Rus]
(Bilingual ed.) / Chişinău : Iulian, 2007 ("Sibis-Grafica" SRL). 6
p. : h.

MOL : Republica Moldova : hărţi - contur : cl. a 8-9-a

[2007-1573]

3

Respublika Moldova. Pravitel'stvo : Nacional'naja strategija
v oblasti dejstvij soobščestva po podderžke detej, nahodjajhsja b
zatrudnitel'nom položenij, na 2007-2009 gody = National Strategy on
Community Action aimed to support children in difficulty for 2007-2009
[Rus,Eng] (Trilingual ed.) / Chişinău : Arc, 2007 (Combinatul Poligr.).
71 p.

MOL : Strategia naţională privind acţiunile comunitare pentru susţinerea
copiilor aflaţi în dificultate pe anii 2007-2009

[2007-2228]

9

Social'no- èkonomičeskaja geografija mira : konturnye karty : 11 kl. [Rus] (Bilingual ed.) / Chișinău : Iulian, 2007 ("Sibis-Grafica" SRL). 20 p. : h.

MOL : Geografia economică și umană a lumii : hărți-contur : cl. a 11-a

[2007-1575]

9

Trofăilă, Vasile : Gorod Soroca [Rus] (Bilingual ed.) / Chișinău : "Vast-M" SRL, 2007 (Tipogr. Ed. "Universul"). 208 p. : fot. color.

MOL : Orașul Soroca

[2007-989]

9

* **Velixar, Ludmila; Istomina, Lidia; Gornienco, Grigore** : Cahul
: [album] [Mol,Rus] (Bilingual ed.) / Chişinău : Ed. "Proart"
SRL, 2007 (Combinatul Poligr.). 46 p. : fot. color.

[2007-936]